

2026

MONITORES AMBIENTALES DE HUMEDALES

DIAGNÓSTICO CUALITATIVO DEL PROGRAMA DE
MONITORES AMBIENTALES DE HUMEDALES EN EL MARCO
DEL PROGRAMA DE EMERGENCIA DE EMPLEO DE CONAF

NODO LABORATORIO NATURAL
OCÉANO CENTRO-NORTE
NEL129N006

Universidad
Católica del Norte

Presentación	5
Sobre los humedales	6
PMAH-PEE, una confluencia en torno a la protección de los humedales urbanos	8
Objetivo del Programa	9
Cambios en el primer semestre de 2025	10
Aprendizajes de un camino	11
Materiales y métodos	11
Beneficios del programa	11
Beneficios sociales	11
Beneficios personales	12
Beneficios ambientales y de conservación	13
Debilidades y dificultades del programa	14
Dificultades personal-laborales	14
Dificultades sociales-comunitarias	15
Dificultades institucionales-ambientales	17
Desafíos y oportunidades	19
Financiamiento	19
Rol coordinador	20
Apoyo institucional	21
Programa de capacitación	22
Difusión del programa	23
Vinculación con la comunidad y organizaciones de la sociedad civil	24

Imaginar el futuro de los humedales y el programa de monitores	24
A corto plazo (1 año)	24
A mediano plazo (5 años)	24
A largo plazo (10 años)	25
Otras experiencias	25
Programa de Anfitriones Ambientales del Humedal Río Maipo - Fundación Cosmos	25
Parque Humedal Río Maipo	25
Origen y evolución del programa	26
Objetivos del programa	26
Gobernanza y gestión institucional	27
Financiamiento y sostenibilidad	27
Resultados e impactos	27
Desafíos y dificultades	28
Aprendizajes destacados para otras iniciativas	29
Reserva Natural Municipal Humedal de Cartagena – Municipalidad de Cartagena	30
Desafíos y dificultades	31
Aprendizajes destacados para otras iniciativas	32
Iniciativa LANDATA – Nodo Laboratorio Natural Desierto de Atacama	32
Monitoreo de Cuenca del Río Loa	32
Desafíos y dificultades	33
Aprendizajes destacados para otras iniciativas	33

Hacia una propuesta formativa para monitores ambientales de humedales	35
Oportunidades para el PMAH-PEE en el marco regulatorio actual	39
Acciones necesarias y recomendaciones para el fortalecimiento del PMAH-PEE	41
A nivel interno del programa	41
Planificación	41
Programa de capacitación	41
Rol coordinador	41
Evaluación permanente del Programa de Monitores Ambientales	41
Acciones a nivel externo	41
Promover el programa entre instituciones clave	41
Vinculación con otros programas, ONGs y áreas de conservación	42
Alianzas público-privadas para la corresponsabilidad ambiental	42
Mapa de actores	43
Comentarios finales	44
Aprendizajes destacados del PMAH-PEE	45
Acrónimos	46
Referencias bibliográficas	47

Autores del informe:

María Valladares, Daniela Carvajal, Catalina Olivares, Andrés Hurtado, María Eugenia Vidal

Equipo de trabajo:

Ared Bruna, Reneé Petit, Ignacio Díaz Flores

Elaboración de cartografías:

María Eugenia Vidal

Diseño y Diagramación:

Javier Avilés y Rodrigo Moreno

Créditos de fotografías:

Geraldine Holtmann, Alan Letelier (Acción Humedal), María Valladares

Cita sugerida:

Valladares, M., Carvajal, D., Olivares, C., Hurtado, A. & Vidal, M.E. (2026). Diagnóstico cualitativo del Programa de Monitores Ambientales de Humedales en el marco del Programa de Emergencia de Empleo de CONAF. Nodo Laboratorio Natural Océano Centro Norte, Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17643814>

Agradecimientos:

Proyecto Nodo Laboratorio Natural Océano Centro Norte NEL 123N0006, Programa de Becarios para Soluciones Costeras del Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell (CSF 2023), CONAF, proyecto GEF Humedales Costeros del Ministerio del Medio Ambiente, SEREMI MMA Coquimbo, Centro científico CEAZA, Municipalidad de Coquimbo, Fundación Cosmos, Municipalidad de Cartagena, Nodo Laboratorio Natural Desierto de Atacama y a todas las personas entrevistadas por compartir sus experiencias.

Descarga el documento

Presentación

El Programa de Monitores Ambientales de Humedales (PMAH-PEE, por sus siglas) es una iniciativa impulsada por CONAF en el marco del Programa de Emergencia de Empleo (PEE, por sus siglas), que se ha desarrollado desde 2023 en humedales costeros de la provincia del Elqui, en la Región de Coquimbo: la desembocadura del río Elqui, el estero El Culebrón y el estero de Tongoy. Este programa piloto tiene como propósito poner en valor los ecosistemas de humedales a través de acciones de sensibilización ambiental, monitoreo de amenazas y biodiversidad, derivación de denuncias e interacción directa con las comunidades y visitantes.

El presente informe reúne los principales hallazgos de la evaluación del PMAH-PEE, con el objetivo de analizar su estado actual e identificar fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, beneficios y desafíos en su implementación. La finalidad de este proceso ha sido generar insumos que orienten su fortalecimiento, sostenibilidad y eventual proyección como iniciativa de conservación ambiental.

La evaluación se desarrolló mediante metodología cualitativa que combinó entrevistas a actores clave, talleres participativos y revisión documental. Esta evaluación tomó información recopilada hasta febrero de 2025, por lo que no incorpora los últimos cambios en el contexto de los humedales y del programa y que podrían implicar modificaciones en los resultados del presente informe.

Además, se buscó conocer experiencias de programas de monitores y guardaparques que cumplen funciones similares en otros humedales del país, con el objetivo de enriquecer el análisis y ampliar la mirada sobre el rol que cumplen estos actores en la educación ambiental y la gestión comunitaria de los ecosistemas.

A partir de la experiencia acumulada, se propone identificar lineamientos para el co-diseño de un curso de Monitores Ambientales de Humedales, dirigido no sólo a la iniciativa local, sino que también permita su replicabilidad y sea insumo e inspiración para fortalecer capacidades a nivel regional y nacional.

Sobre los humedales

En la Región de Coquimbo existen aproximadamente **30 humedales costeros** (CEAZA, 2024), distribuidos en las tres provincias a lo largo del litoral. Estos ecosistemas cumplen un rol fundamental en el **mantenimiento de la diversidad biológica, la regulación hídrica, la captura de carbono** y la provisión de hábitats para la reproducción, alimentación y refugio de numerosas especies de **flora, fauna y fungi**, muchas de ellas endémicas o clasificadas en alguna categoría de conservación. Sin embargo, también son ecosistemas frágiles, altamente expuestos a presiones antrópicas como la expansión urbana, la contaminación, la sobreexplotación de recursos y los efectos del cambio climático.

Dentro de estos humedales, varios se localizan próximos a los principales centros urbanos de la región, incluyendo la conurbación La Serena-Coquimbo, que se emplaza como la cuarta entidad urbana a nivel nacional. En el caso de la provincia del Elqui, el Programa analizado en el presente documento, abarca tres humedales (Figura 1) en particular:

El **Humedal del río Elqui**, ubicado en La Serena, en el centro de la bahía de Coquimbo, forma parte del Sitio Prioritario para Conservación de la Biodiversidad en el SEIA “Red de humedales costeros de la comuna de Coquimbo” y fue el **primer humedal urbano declarado en la región** bajo la Ley N° 21.202 en 2022 (Ministerio del Medio Ambiente, 2022), designación que fue revocada en 2025 (Tribunal Ambiental, 2025). La bahía de Coquimbo, incluyendo la zona del humedal río Elqui, ha sido reconocida como sitio de importancia regional en la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (RHRAP, por sus siglas). Entre 2019 y 2025, el proyecto GEF Humedales Costeros realizó diversas acciones de gestión del humedal, incluyendo la conformación de un comité técnico, la elaboración y aprobación de una ordenanza municipal de humedal urbano y del Plan de Gestión Integral, actualmente en proceso de aprobación, junto con múltiples acciones de restauración, monitoreo, gobernanza, realización de estudios y educación ambiental. A pesar de su alto valor ecológico —alberga más de 160 especies de aves, incluyendo aves playeras migratorias y residentes como el pilpilén común (*Haematopus palliatus*)—, este humedal ha sido severamente

afectado debido a la creciente expansión urbana. Entre las principales amenazas se incluyen la contaminación, la sequía y la extracción de agua, la pérdida de cobertura vegetal, el tránsito de vehículos motorizados, la ganadería no regulada, la intervención de la barra terminal de arena, las obras civiles, las especies exóticas invasoras y diversas malas prácticas por parte de sus usuarios, además del cambio climático.

El **humedal Estero El Culebrón**, ubicado en la comuna de Coquimbo, en la zona sur de la bahía de Coquimbo, forma parte del Sitio Prioritario para Conservación de la Biodiversidad en el SEIA “Red de humedales costeros de la comuna de Coquimbo” y de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras. En 2024, la Municipalidad de Coquimbo inició la solicitud para su designación como humedal urbano, y el Plan de Gestión Integral del Humedal se encuentra en elaboración, a través de un proceso participativo iniciado en octubre de 2023. El humedal conserva una notable diversidad de especies, incluyendo aves acuáticas y reptiles endémicos, siendo un espacio clave para la conectividad ecológica y la resiliencia frente a eventos extremos, además de albergar múltiples servicios ecosistémicos culturales. Este humedal se encuentra principalmente impactado por la expansión urbana y la construcción de obras de infraestructura vial. Asimismo, en esta zona se evidencia una alta vulnerabilidad social, marcada por la presencia de tomas y asentamientos irregulares dentro del humedal, junto con usuarios que realizan actividades ilícitas. Otras amenazas incluyen la presencia de perros de libre deambular, microbasurales de desechos domésticos y material de construcción, la presencia de un relave minero antiguo, la pesca con lienza, las fogatas e incendios, la contaminación y extracción del agua y las prácticas no sustentables en la extracción y secado de algas. Está proyectada la implementación del Parque Humedal El Culebrón, a cargo de SERVIU, cuyo objetivo es la protección, recuperación y conservación de la biodiversidad presente en este ecosistema.

El **Estero de Tongoy**, ubicado en la localidad de Tongoy, comuna de Coquimbo, a 45 km al sur de la cabecera comunal, es uno de los cuatro humedales que conforman una red de ecosistemas costeros, junto a Salinas Chica, Salinas Grande y Pachingo. Reconocido como Bien Nacional Protegido y Sitio Prioritario para Conservación de la Biodiversidad en el SEIA, fue incorporado en la solicitud de humedal urbano en 2022, cuyo proceso aún se encuentra

abierto. Este complejo estuarino sustenta una flora y fauna adaptada a condiciones salobres, y su funcionamiento depende de delicados equilibrios hidrológicos entre el escurrimiento del estero y las dinámicas mareales. El humedal posee alta biodiversidad y es uno de los sitios con mayor riqueza de aves migratorias durante el periodo estival, lo que coincide con una alta cantidad de turistas en dicha época. Durante el año se ve afectado por la basura de sus visitantes locales, presencia de perros, relleno para urbanización, tránsito de vehículos e infraestructura en desuso, y en época estival, aumenta el impacto generado por el turismo, con visitantes que utilizan el humedal como estacionamiento, depósito de basura, entre otros. Es

un ecosistema muy dinámico, siendo muy notorio sus cambios durante las marejadas y sequía, lo que ha generado gran controversia social con la apertura y cierre de la barra de arena, inundación de riberas y formación de ambientes acuáticos, ya que en los últimos años ha permanecido como un humedal tipo estuario.

Estos tres humedales representan núcleos esenciales de biodiversidad en la provincia de Elqui. Sin embargo, su ubicación en zonas urbanas o de expansión turística los convierte en espacios vulnerables.

Figura 1. Mapa de los humedales costeros de la provincia de Elqui en los que se ha implementado el Programa de Monitores Ambientales de CONAF. Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio del Medio Ambiente (2024, 2025).

PMAH-PEE, una confluencia en torno a la protección de los humedales urbanos

El *Programa de Monitores Ambientales de Humedales* surge en la Región de Coquimbo como una respuesta innovadora a la necesidad de reforzar la conservación y el conocimiento de estos ecosistemas frágiles. Su origen es el resultado de una articulación entre instituciones públicas, academia, ciencia ciudadana y necesidades comunitarias y territoriales, en un contexto donde la vigilancia, la educación ambiental y la corresponsabilidad en el cuidado del territorio se volvieron urgentes y evidentes.

El primer piloto: En el marco del desarrollo del proyecto *GEF Humedales Costeros*, cuyo trabajo enfocado en el humedal del río Elqui dio lugar a la creación del **Comité Técnico Local** con participación de instituciones públicas, académicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, y a la elaboración del Plan de Gestión Integral del humedal, entre otras acciones socio-ecológicas, se contrataron tres monitores durante los fines de semana de la temporada estival de 2022, para sensibilizar a los usuarios y visitantes del humedal río Elqui.

Inicio del Programa de Monitores Ambientales de Humedales de CONAF

Dado el éxito de la iniciativa de monitores durante el periodo estival de 2022, la SEREMI de Medio Ambiente de la Región de Coquimbo en conjunto con el proyecto GEF Humedales Costeros, solicitaron a la Corporación Nacional Forestal (CONAF) la creación de un Programa de Monitores Ambientales en el marco del Programa de Emergencia de Empleo (PEE, por sus siglas). El PEE se enmarca dentro de las acciones que el Estado de Chile encomienda a la Subsecretaría del Trabajo, quien dispone de los recursos financieros y encarga a la CONAF su ejecución, con el objetivo principal de proporcionar oportunidades de empleo temporal para personas en situación de desempleo, en particular aquellas afectadas por la escasez hídrica. El periodo de contratación es temporal y por media jornada

de lunes a viernes (medio sueldo mínimo), y contempla una rotación de personal cada 6 a 12 meses.

En este contexto, en enero de 2023, el Programa comenzó una faena en el humedal desembocadura río Elqui (La Serena) con tres cupos y en julio de 2023 se amplió a los humedales El Culebrón y Estero de Tongoy (Coquimbo). Entre 2023 y final de 2024, el Programa de Monitores Ambientales funcionó en tres humedales costeros de dos comunas de la provincia de Elqui: humedal desembocadura río Elqui (La Serena), humedal El Culebrón (Coquimbo) y Estero de Tongoy (Coquimbo) (Figura 1). En este periodo, se conformó una alianza de instituciones públicas y académicas, lideradas por CONAF, y que incluyen al proyecto GEF Humedales Costeros, la SEREMI Medio Ambiente de la Región de Coquimbo, el centro científico CEAZA y el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte-Programa de Becarios para Soluciones Costeras, que se han articulado para apoyar la elaboración del plan de trabajo e implementación del Programa desde un enfoque multidisciplinar e intersectorial (público-academia). Asimismo, el Programa cuenta con la colaboración de otras instituciones como la Ilustre Municipalidad de Coquimbo y la Ilustre Municipalidad de La Serena.

En el segundo semestre de 2024, se registró un máximo de 17 monitores ambientales activos en los tres humedales costeros, dentro de un total de 81 cupos del PEE en la provincia de Elqui y 352 en la Región de Coquimbo. Sus labores se desarrollan de lunes a viernes en turno de mañana (9 a 13h) y de tarde (13 a 17h), con horarios flexibles para dar respuesta tanto a las actividades y visitas que se desarrollan en los humedales, como a capacitaciones y desarrollo educacional y/o profesional de los trabajadores. Con más de 2 años de funcionamiento, durante el año 2025, el programa se mantiene activo solamente en el humedal desembocadura río Elqui.

En total, desde el inicio del Programa en 2023 hasta finales de 2024, se han realizado 42 contrataciones, correspondientes a 37 monitores ambientales, de los cuales 4 han trabajado en varios periodos y en diferentes humedales.

Objetivo del Programa

El PMAH-PEE busca promover la conservación y puesta en valor de los humedales costeros con acciones concretas, a través de la presencia permanente de personal capacitado en estos ecosistemas. La labor del equipo de monitores se centra en la sensibilización sobre buenas prácticas a los visitantes y usuarios del ecosistema, en el monitoreo de la biodiversidad mediante el uso de plataformas de ciencia ciudadana, y el registro e información sobre amenazas, presiones e impactos directos al humedal. Esta información contribuye a fortalecer la toma de decisiones para una gestión más efectiva de estos ecosistemas costeros. La alianza y el trabajo conjunto constituyen un ejemplo de innovación social y acción en cuanto a gestión y conservación de los humedales. Además, las personas contratadas por el Programa son capacitadas para que adquieran los conocimientos, habilidades y herramientas que les permitan desarrollarse y desenvolverse correctamente en sus labores. Estas capacitaciones contemplan temáticas que entregan una perspectiva amplia e integral de los humedales: introducción a la ecología y biodiversidad de humedales, uso de plataformas de ciencia ciudadana, monitoreo y censo de aves, buenas prácticas en humedales, aspectos de normativa y legislación, entre otros. Las capacidades adquiridas permiten la correcta ejecución de las labores de los monitores ambientales, junto con un fortalecimiento de conocimientos y habilidades que benefician su crecimiento profesional y posterior inserción laboral y/o continuidad educativa (GEF, 2024).

Junto a las visitas guiadas y educación ambiental, se desarrollaron otras actividades, como limpieza del humedal y elaboración de señaléticas, así como derivación de denuncias ante infracciones cometidas en los humedales.

Durante su primer año de ejecución, el programa evidenció importantes logros, entre los que se destaca la presencia continua de personal en los humedales y el desarrollo de un monitoreo *in situ* que ha tendido a contribuir a la toma de decisiones en torno a la gestión sostenible de estos ecosistemas. Además, los datos recopilados a partir de esta iniciativa han ayudado a la caracterización de los visitantes, y a mejorar la experiencia de sensibilización y educación ambiental que se entrega durante las visitas. Entre los logros más destacables se encuentra la reducción de amenazas a la biodiversidad, el aumento de buenas prácticas, y la sensibilización a miles de visitantes. Esto se

ha evidenciado en casos como el Estero de Tongoy, que ha sido declarado el primer humedal de la región libre de basura; el humedal Elqui, en el cual se ha identificado una disminución del tránsito de vehículos a motor, además de haberse registrado por primera vez en este ecosistema y en la Región de Coquimbo, la becacina pintada (*Nycticryphes*

semicollaris), una especie de ave playera en peligro; y el humedal El Culebrón, en el cual han sido recibidos más de 3500 visitantes en un año, junto a la modificación de una obra en el humedal gracias a la vinculación de los datos registrados por los monitores con la institución responsable de la intervención.

Se elaboraron varios informes que caracterizaron las amenazas e impactos en los tres humedales, los cuales fueron derivados a las instituciones competentes según el tipo de infracción o problemática. Por ejemplo, en el humedal del río Elqui, se publicó un informe que presenta las principales amenazas identificadas entre enero y diciembre de 2023 a partir del monitoreo realizado por el Programa. Los resultados registraron presiones sobre la población de pilpilenes, siendo las más relevantes la presencia de perros sin correa y sin dueño, así como el tránsito de vehículos motorizados circulando en el humedal (MMA-ONU, 2024).

También se pudo observar una posible relación positiva entre las acciones de control y monitoreo llevadas a cabo por los monitores de CONAF y la reducción en la presencia de perros sin correa y circulación de vehículos (op.cit, 2024), si bien se requieren estudios adicionales para confirmar esta atribución al Programa. En el caso del humedal El Culebrón, se elaboró un informe identificando la presencia de perros de libre deambular, el cual fue derivado a la Municipalidad de Coquimbo, y, por otro lado, se generó un informe sobre el impacto de la obra del cierre perimetral sobre reptiles endémicos y otras especies, lo que permitió una modificación que eliminó la problemática identificada por los monitores ambientales. En el Estero de Tongoy, se llevaron a cabo acciones para estudiar los impactos provocados por la apertura ilegal de la barra terminal de arena, en colaboración con instituciones con competencia en la materia, entre ellas la Superintendencia del Medio Ambiente.

Los principales resultados se encuentran sintetizados en el Policy Brief "Programa de Monitores Ambientales de Humedales de CONAF. Oportunidad para la protección de humedales de la Región de Coquimbo" (ver sección *Referencias bibliográficas*).

Cambios en el primer semestre de 2025

A pesar de los avances realizados y el compromiso institucional, el programa debió ser suspendido parcialmente debido a un aumento sostenido de situaciones de inseguridad e incivildades en algunos de los territorios intervenidos. En particular, se registraron incidentes de amenazas y un asalto a los monitores ambientales mientras realizaban sus funciones, lo que obligó a las entidades responsables a tomar la decisión de paralizar la ejecución del programa a

inicios de 2025 en el humedal El Culebrón, con el fin de resguardar la integridad del equipo y evitar mayores riesgos. Por otra parte, en abril de 2025 se detuvo temporalmente el Programa en el humedal Elqui debido a amenazas de actores que realizan actividades ilegales en el área de influencia del humedal, y en el segundo semestre de 2025, se modificó el plan de trabajo del Programa en este humedal, instalando la base operativa en El Faro Monumental de La Serena, con el objetivo de resguardar la seguridad de los monitores. En cuanto al Estero de Tongoy, el Programa funcionó hasta finales de 2024, no teniendo nuevas postulaciones de monitores para el primer semestre de 2025, lo que posiblemente se relacione con la mayor disponibilidad de empleos en Tongoy vinculado a la actividad turística estival.

Figura 2. Línea de tiempo con principales hitos del desarrollo del PMAH-PEE.
Fuente: Elaboración propia.

A continuación, recogeremos los principales aprendizajes y desafíos de este programa, con miras a su continuidad y proyección en un contexto, donde la institucionalidad ambiental está cambiando y la protección de los humedales sigue siendo una tarea urgente.

Aprendizajes de un camino

Materiales y métodos

La evaluación del *Programa de Monitores Ambientales de Humedales (PMAH-PEE)* se desarrolló mediante un enfoque cualitativo que permitió recoger, sistematizar y analizar percepciones, experiencias y valoraciones en torno a su implementación. Para ello, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025 se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas, tanto individuales como grupales, dirigidas a una diversidad de actores estratégicos.

En primer lugar, se entrevistó a miembros de tres instituciones públicas relevantes y una representante del mundo académico asociados al programa y con experiencia en conservación de humedales y gestión socioambiental. Además, se incluyeron entrevistas a encargados de tres iniciativas similares en otras regiones del país, con el fin de conocer experiencias comparables y generar aprendizajes cruzados.

Paralelamente, se desarrolló en noviembre de 2024 un taller participativo con monitores y ex-monitores del programa, que permitió aproximarse a la iniciativa desde la vivencia de quienes la implementan cotidianamente en el territorio. Estas actividades fueron clave para conocer las percepciones sobre los alcances del programa, así como para identificar elementos valorados y aspectos críticos desde el punto de vista de sus participantes directos.

La participación se llevó a cabo cumpliendo con criterios éticos de información previa, confidencialidad, participación voluntaria y respeto, procurando además la triangulación de perspectivas entre distintos actores involucrados en el diseño, gestión e implementación del PMAH-PEE.

Para el tratamiento de la información se utilizó análisis de contenido, lo que permitió organizar los relatos recogidos para caracterizar las valoraciones del PMAH-PEE en relación a sus beneficios, ventajas, desventajas, desafíos, fortalezas, amenazas y oportunidades. A su vez, se elaboró una matriz FODA con el fin de integrar de manera sistemá-

tica los elementos identificados, orientando así la formulación de recomendaciones para el fortalecimiento y sostenibilidad del programa.

Para mayor detalle de la metodología, véase el Anexo 1.

Beneficios del programa

La presencia de las y los monitores ambientales en los humedales Elqui, El Culebrón y Estero Tongoy es evaluada en términos generales de manera positiva y se relevan diferentes beneficios que ha traído su trabajo en el territorio tanto a nivel personal para quienes ejercen dicha labor, como para la comunidad, las instituciones públicas, la ciencia y los humedales.

Beneficios sociales

El programa de monitores ambientales ha generado impactos sociales significativos a nivel territorial, convirtiéndose en una respuesta concreta a una necesidad sentida por sectores movilizados de las comunidades locales. La presencia de los monitores ha sido valorada por la ciudadanía, al representar una forma visible de cuidado ambiental y vigilancia del territorio.

“Era una necesidad que se veía, de tener personas que estuvieran presentes en el territorio [...] antes era como nadie hace nada, ahora tenemos a los monitores ambientales”
(Institución ejecutora, sector público).

Esta presencia es valorada también en el sentido de una labor educativa, destacándose la relevancia de que haya personas que entreguen información al visitante.

“La comunidad lo valora mucho. Valora mucho llegar allá y ver a alguien que tenga la voluntad de explicarle, etc.”
(Institución colaboradora, sector público).

Los monitores se han convertido en referentes ambientales y han contribuido a mejorar la percepción ciudadana respecto al cuidado del entorno natural. La posibilidad de estar de manera cotidiana en los humedales les ha permitido generar difusión de su importancia y de las amenazas que los afectan, tanto de manera presencial como en redes sociales. En este último aspecto, en función de sus experiencias en los humedales han impulsado prácticas discrecionales que, aunque exceden los marcos y límites de sus labores, consideran necesarias para desempeñar el objetivo del programa, por ejemplo, respecto al uso y difusión de imágenes y logos institucionales.

En ese sentido, los monitores han actuado **como educadores ambientales**, guiando visitas con estudiantes de diversos niveles, visitantes locales, turistas nacionales e internacionales, grupos scout, de adulto mayor, escuelas de verano, entre otros, y fortaleciendo vínculos entre la comunidad y los humedales. Esta labor ha permitido, por un lado, enriquecer la experiencia educativa de niños, niñas y jóvenes, así como de adultos y adultos mayores, posicionando los humedales como un **aula al aire libre** que les permite conocer este ecosistema, su valor y biodiversidad. Además, al educar y sensibilizar sobre buenas prácticas, se disuade de comportamientos dañinos y usos inapropiados en los humedales, contribuyendo al cumplimiento de objetivos de políticas públicas ambientales y apoyando estrategias de conservación en el ámbito local.

Desde la perspectiva de los propios monitores, el programa ha permitido aumentar las visitas escolares y fortalecer el turismo ambiental y ornitológico, aportando así al desarrollo local sostenible. Estas acciones en conjunto han dado **mayor visibilidad a los humedales como ecosistemas a proteger**, como también han fortalecido la **conciencia ambiental** en la comunidad promoviendo una comprensión más profunda del rol ecológico y social de estos.

En relación a este último elemento, si bien en un inicio no se visualizó como uno de sus objetivos y resultados, el Programa de Monitores ha permitido conectar personas y motivado a quienes han pasado por esta instancia, a continuar su trabajo en torno a la protección de los humedales, que en algunos casos se ha visto plasmado en la conformación de organizaciones sociales como **Acción Humedal**, comprometida con la defensa del territorio, y con un foco en el humedal río Elqui y el sistema duna-playa al norte del Faro Monumental de La Serena. De esta forma, se ha fortalecido el tejido comunitario y territorial, al integrar a perso-

nas de las comunidades aledañas a los humedales como monitores, promoviendo la participación ciudadana en la gestión del ecosistema, reforzando el sentido de pertenencia y ampliando la base social con compromiso ambiental. En el caso del humedal El Culebrón, se contrató a tres personas asociadas a la extracción y secado de algas, actividad desarrollada en la playa Changa y zona costera del humedal, lo que les permitió ampliar su imaginario sobre el territorio en el que realizan sus labores productivas.

Por otro lado, y en relación con el **objetivo social del Programa de Emergencia de Empleo**, la experiencia como monitor ha potenciado el desarrollo de **habilidades, capacidades y herramientas sociales y profesionales**, y ha abierto nuevas **oportunidades de formación y empleo**. Algunos ex-monitores han accedido a estudios superiores, becas y trabajos relacionados con la conservación y gestión ambiental, gracias al aprendizaje y redes adquiridas. Esta dimensión formativa ha contribuido a **reducir vulnerabilidades** y a reinsertar laboralmente a personas que previamente enfrentaban condiciones de desempleo.

Finalmente, el programa ha permitido **articular** de mejor forma los esfuerzos institucionales y comunitarios en torno a la conservación, **reforzando la gobernanza ambiental a nivel local**. Tal como señalan de una de las instituciones ejecutoras del sector público, el programa **“nos ha sacado brillo [...] aparecen por todas partes”**, reflejando no solo el éxito de la estrategia en términos ecológicos, sino también su **legitimidad y reconocimiento público**.

Beneficios personales

La participación en el Programa de Monitores Ambientales ha generado impactos significativos en el plano personal de quienes han formado parte de esta experiencia. Entre los principales beneficios se encuentra el fortalecimiento del sentido de pertenencia y **compromiso con el entorno natural**, junto con una creciente valoración de los humedales como espacios fundamentales para la vida.

Desde la perspectiva de los mismos monitores, el programa ha favorecido su **desarrollo vocacional** en áreas vinculadas al medio ambiente, la educación y el trabajo comunitario. La participación activa en acciones de monitoreo, educación y conservación ha contribuido a **ampliar cono-**

cimientos sobre biodiversidad, especies nativas, ecosistemas y problemáticas ambientales locales. Asimismo, ha fortalecido **habilidades** en comunicación, trabajo en equipo y liderazgo, con potencial proyección en distintos ámbitos laborales y formativos.

Desde el punto de vista emocional y relacional, se ha observado un efecto positivo en el **bienestar personal**. El contacto cotidiano con la naturaleza, el trabajo al aire libre y la posibilidad de contribuir activamente a la protección del territorio han favorecido la salud mental, la autorrealización y el equilibrio emocional. Estos beneficios se han expresado en mayor tranquilidad, motivación y disposición a seguir aprendiendo y colaborando con su entorno. Sin embargo, respecto a esto no hay una visión unitaria, pues también existen fuertes sentimientos de frustración ante los límites de las acciones que realizan, ante amenazas y daños ambientales que no son abordables por el programa.

El programa también ha facilitado la **construcción de redes de apoyo y colaboración**, tanto con otras personas vinculadas al cuidado ambiental como con instituciones, establecimientos educacionales y organizaciones sociales. Esta dimensión ha permitido el **intercambio de saberes y experiencias**, así como la generación de vínculos duraderos en torno a un **propósito común**.

Beneficios ambientales y de conservación

Uno de los principales impactos identificados ha sido la **presencia permanente en el territorio**, lo que ha permitido una vigilancia continua de los ecosistemas y una **respuesta oportuna ante amenazas**.

“Lo que más ha contribuido es poder tener ojos de manera permanente, como un monitoreo constante” (Institución ejecutora, academia).

Esta presencia diaria se ha traducido en **acciones directas de limpieza y cuidado del espacio**, en especial en sectores que anteriormente se encontraban en condiciones de deterioro. En lugares como Tongoy, **“las primeras monitores se dedicaron a sacar toda la basura que había en el sitio”**. Esta acción no solo mejoró el estado físico del hume-

dal, sino que también fue reconocida positivamente por la comunidad, fortaleciendo la relación entre conservación y bienestar local.

En paralelo, la **protección activa de la biodiversidad** también ha mostrado resultados concretos. En el humedal del Río Elqui, una de las instituciones ejecutoras del sector público destaca el aumento del éxito reproductivo de aves como el pilpilén común (*Haematopus palliatus*): **“al principio teníamos aproximadamente en el año 2021, 2022, un polluelo que llegaba adulto [...]. Ahora tenemos ocho aproximadamente en la última temporada, y eso ha sido bastante positivo”**. Si bien este cambio no se puede atribuir exclusivamente a la presencia de los monitores, sí se identifica su aporte disuadiendo el tránsito de vehículos y la disminución de perros de libre deambular. El programa ha permitido además detectar nuevas amenazas que antes no estaban registradas, como trampas camarónicas que han provocado la muerte de coipos, redes de pesca que afectan a la avifauna e incluso residuos de pesca deportiva que lesionan gravemente a aves del sector. Como relata una institución ejecutora del sector público, **“hemos visto coipos enmallados dentro, se han ahogado por querer comerse los camarones [...]. También afectaciones a aves por residuos de pesca, redes que cercenan las patitas”**.

Uno de los aportes más valorados por las instituciones es el **desarrollo de información ambiental sistemática y útil para la gestión**. El monitoreo constante ha permitido generar bases de datos sobre amenazas, biodiversidad y caracterización de visitantes de los humedales.

“Ahora tenemos información que antes no teníamos. Sabemos cuántas personas están yendo al humedal diariamente, qué tipo de amenazas tenemos más frecuentemente” (Institución ejecutora, sector público).

Esta información ha sido organizada en planillas compartidas entre las instituciones que conforman la alianza: CONAF, proyecto GEF Humedales Costeros, centro científico CEAZA e IPPUCN-Programa de Becarios para Soluciones Costeras. Los resultados de los datos registrados han facilitado la **denuncia formal de amenazas** y ha fortalecido la gobernanza ambiental. **“Ahora es CONAF quien hace parte de las denuncias [...]. Tenemos una planilla trabajada de forma conjunta con amenazas específicas y estamos**

avanzando en el monitoreo de biodiversidad” (Institución ejecutora, sector público). Además, los informes elaborados a partir de la información recopilada por los monitores ambientales han sido presentados en varias mesas de trabajo, comités y reuniones con actores intersectoriales, con el objetivo de apoyar la toma de decisiones para la conservación de los humedales. Esto ha favorecido la articulación de actores intersectoriales, lo cual no estaba previsto ni contemplado como objetivo inicial del Programa.

Por lo demás, esta información ha sido levantada por los propios monitores, capacitados en el uso de plataformas de ciencia ciudadana como *eBird* e *iNaturalist*, lo que ha permitido una contribución efectiva al conocimiento de la biodiversidad local, especialmente en lo relativo a avifauna, pero también especies vegetales. Es así como los monitores registraron por primera vez en el humedal río Elqui y en la Región de Coquimbo a la *becacina pintada*, un ave playera en peligro. Este hito fue recogido por múltiples medios de comunicación (Mateluna, 2025).

Debilidades y dificultades del programa

Si bien en términos generales se reconoce la necesidad, aporte e importancia del Programa de Monitores Ambientales de Humedales, tanto desde la mirada institucional como desde la experiencia directa de los monitores, se han identificado múltiples dificultades que afectan la sostenibilidad, efectividad y dignidad de esta iniciativa.

Estas se agrupan en tres ámbitos principales: *personal-laboral, social-comunitario e institucional-ambiental*.

Dificultades personal-laborales

Uno de los principales problemas señalados es la *precariedad laboral*, derivada de su inserción en el Programa de Emergencia de Empleo. *“El hecho de que el programa sea un empleo de emergencia hace que obviamente el sueldo no sea muy bueno”*, señaló el representante de una de las instituciones ejecutoras del sector público. Esta *baja remuneración* se ve agravada por la *carga horaria*, señalándose de parte de los monitores que *toma tiempo*

considerable y no permite hacer otro trabajo, de manera que dificulta la permanencia en el puesto, aunque les guste el trabajo.

El contrato de seis meses, prorrogable sólo a un año, limita la proyección laboral y genera *rotación constante del personal*, lo que a su vez obliga a repetir procesos de capacitación y provoca *pérdida de conocimiento acumulado*, afectando al programa en su conjunto y no sólo a cada monitor de manera individual. Por tanto, afecta la estabilidad, permanencia y profesionalización de los monitores, así como limita el desarrollo de procesos de conservación a mediano y largo plazo.

A esto se suma la *ausencia de infraestructura básica*, de manera que los monitores deben trabajar sin acceso a baños, sin garitas de resguardo ni espacios para cambiarse de ropa o guardar sus pertenencias.

También se identifican condiciones de trabajo que afectan la integridad física y emocional: *falta de movilización, colaciones inadecuadas, riesgo físico por exposición a amenazas, y sentimientos de vulnerabilidad y de no contar con respaldo institucional* en terreno. Se ha señalado incluso la necesidad de capacitación en primeros auxilios ante situaciones de emergencia.

Ahora bien, cabe destacar que parte de estas dificultades tienen que ver con el formato considerado por el *Programa de Emergencia de Empleo*, que desde sus inicios está pensado como un programa de paso, que facilite la incorporación laboral de personas en situación de desempleo, orientándose a faenas sencillas a desarrollarse en espacios variables, como es desmalezar orillas de caminos.

En ese sentido, se destaca la *duda respecto a si el PEE es el espacio idóneo* para desarrollar el programa de monitores a futuro. Incluso desde la perspectiva de CONAF, un programa de estas características e importancia requiere una estructura institucional y de financiamiento diferente.

“El Programa de Empleo de Emergencia como tal, no es un programa que esté pensado en esto, primero que todo. Y que, en el fondo, yo creo que esta iniciativa se merece algo mejor.” (Institución ejecutora, sector público).

“...hay que poner las cosas donde brillen más y donde estén mejor, porque si tienen que salir de CONAF para que estén mejor, o sea, sin duda yo creo que esa es la vía. Ahora, si es que eso, para llegar a eso hay que transitar en algunas cosas, es lo que hemos estado haciendo.” (Institución ejecutora, sector público).

Aunque se destacan los esfuerzos que se han hecho para dar mayor flexibilidad, complementar los recursos desde otras áreas mediante la colaboración con varias instituciones, y entregar a los monitores capacitación que les sirva como un impulso en su inserción laboral y educativa.

“Una de las formas que hemos querido disminuir esta brecha ha sido a través de la capacitación y la formación para que este sea trampolín. En el fondo va a poder desarrollarse, pero pensando principalmente en las personas.” (Institución ejecutora, sector público).

En ese sentido, y a partir de lo planteado en los beneficios personales y sociales del programa, este objetivo sí ha logrado cumplirse, pero se observa que se ha llegado a un punto de **replantear una reubicación institucional** del programa, para poder potenciarlo y superar estas debilidades identificadas a nivel personal-laboral.

Dificultades sociales-comunitarias

En el siguiente nivel, observamos las dificultades o debilidades que presenta el PMAH-PEE en su relación con los otros actores que **habitan y transitan el territorio** de los humedales. Destacándose que existen **múltiples valoraciones y usos de los humedales** entre estos actores, que en algunos casos pueden entrar en conflicto con el rol de protección ambiental que desarrollan los monitores en el día a día.

“Hay una resistencia [...] de actores que se vinculan con el humedal de una manera no tan adecuada” (Institución ejecutora, sector público).

Entre estos usos que chocan con el rol de los monitores, se encuentran muchas veces visitantes que acuden a desarrollar actividades recreativas no adecuadas para el ecosistema del humedal, como quienes llevan a sus perros a pasear sin correa, bañistas, personas que ingresan con vehículos motorizados, o que realizan caza o pesca, entre otras. En estos casos, se observa una valoración de los humedales como espacios de esparcimiento, pero sin demostrar un conocimiento del ecosistema y los seres vivos que lo habitan y cuya existencia depende del humedal.

Por otro lado, otros actores que hacen uso de los humedales desarrollan **actividades económicas y/o recreativas legales e ilegales** en el espacio del humedal, ya sea por la ubicación de los recursos, como por su ubicación **“al margen”** de la ciudad y con muchos **espacios escondidos a la vista** de otros. Algunas de estas actividades son la ganadería no regulada, el turismo no regulado, los paseos a caballo recreativos, las prácticas no sustentables de extracción y secado de alga, el consumo de sustancias ilícitas, la prostitución, “cruising”, entre otros. Esta relación de carácter más bien utilitaria con los humedales muchas veces implica poca disposición a cambios de conducta, por lo que se han observado situaciones de conflicto.

Por otro lado, los monitores ambientales están presentes de lunes a viernes de 9 a 18h, por lo cual, durante los fines de semana y el horario nocturno de lunes a viernes, muchas de estas actividades continúan generando impacto.

En su labor, los monitores se enfrentan a **falta de empatía, desinformación y malos tratos** por parte de visitantes y habitantes cercanos. A menudo la comunidad desconoce su labor, lo que se traduce en agresiones verbales, desconfianza o indiferencia. La **desvalorización de su rol** se acentúa por la falta de visibilidad pública del programa y de campañas de sensibilización. Si bien se reconoce que los humedales y sus monitores han ganado visibilidad con el programa, esta difusión es incipiente y puede que se quede entre personas que tienen algún interés o vínculo con los humedales.

Ahora bien, se ha constatado una **falta grave de educación ambiental ciudadana**: muchas de las malas prácticas observadas (como paseo de perros sin correa, abandono de mascotas, microbasurales, actividades deportivas invasivas y circulación de vehículos motorizados) son resultado de la ignorancia y no de una intención directa de daño. **“Malas prácticas desde la ignorancia”**, señalan los monitores, acompañadas por un sentimiento recurrente de **frustración por no poder hacer más** en defensa del ecosistema.

En algunos sectores de los tres humedales, también se enfrentan a **contextos sociales vulnerables**: presencia de campamentos irregulares, personas en situación de calle, consumidores de drogas, prostitución o personas con problemas de salud mental que ocupan espacios del humedal como refugio, lo que añade tensión al trabajo diario y **agrava la sensación de desprotección**.

“Muchas veces los chiquillos y las chiquillas quedan expuestos, ¿cierto? al tratar de ir a hablar con alguien que está, no sé, botando escombros, sacando agua, paseando perros, a todos nos ha tocado enfrentar ese tipo de situaciones y a veces la respuesta no es la que uno espera, es bastante agresiva. Entonces, se ven expuestos, particularmente en sectores que son más complejos como El Culebrón.” (Institución ejecutora, sector público).

Por estos conflictos en las relaciones con las personas que habitan y transitan los humedales, se plantea que una de las debilidades del programa es la **seguridad** que le ofrece a los monitores. Ante lo cual se hace necesario pensar en estrategias para facilitar su protección, como también en el desarrollo de protocolos de emergencia y habilidades blandas para actuar y reaccionar de manera adecuada ante amenazas. En este aspecto, a inicios de 2025, se decidió suspender la faena del humedal El Culebrón, ante la imposibilidad de asegurar condiciones básicas de seguridad a los monitores ambientales, y en el humedal río Elqui se reformuló el plan de trabajo del Programa, estableciéndose la base operativa en el Faro Monumental de La Serena, con salidas puntuales al humedal para realizar visitas coordinadas con antelación. Algunas situaciones exceden las atribuciones y capacidades tanto de las instituciones que impulsan el programa, como de aquellas con competencia en los humedales, debido a la magnitud de las amenazas y problemáticas. Esto dificulta garantizar

condiciones laborales básicas para los trabajadores y limita la efectividad de las acciones de conservación de los humedales.

Asimismo, se señala que es necesario abordar los otros usos que se les da al espacio del humedal desde la coordinación del programa, de manera de ir estableciendo lazos y conversaciones con los grupos de personas – como los algueros en el caso del humedal El Culebrón – para llegar a acuerdos.

Esto implica abordar la **definición del rol del monitor**, que desde el punto de vista de algunos actores entrevistados no estaría tan claro. Existen visiones diferentes respecto a cuál debería ser este rol y sus atribuciones. Mientras que desde la perspectiva de algunos actores el programa de monitores debería contar con atribuciones fiscalizadoras, para otros no es ese el rol y debería haber un relacionamiento con los otros usos más desde lo educativo que desde lo punitivo, al menos en los primeros acercamientos a las personas o grupos que desarrollan estos usos/acciones con impactos negativos en los humedales.

“Entonces, ahí lo que falta, porque hemos estado, creo yo, actuando como servicio de una manera muy punitiva, porque así lo establece la normativa. En algunos casos son cosas bastante restrictivas, pero en otros casos creo que podría atenuarse la problemática con una labor más formativa, más desde la educación ambiental, y más desde los acuerdos, que desde el puro garrote.” (Institución ejecutora, sector público).

“Entonces, creo que los monitores deben ser reemplazados o mutar, por de alguna u otra manera evolucionar hacia fiscalizadores con facultades entregadas específicas por parte de los municipios.” (Institución ejecutora, sector público).

Ahora bien, en ambos casos se observa que una debilidad del programa es la forma en que los monitores se aproximan a quienes están cometiendo este tipo de acciones, por lo que se hace énfasis en que es necesario desarrollar habilidades blandas, para lograr aproximarse a las personas de manera cordial, para así no lograr reacciones a la defensiva de su parte.

Las razones de esta aproximación, que no sería la más estratégica para los monitores, es atribuida a la pasión y compromiso que éstos desarrollan por la protección del humedal y la **frustración** que les provoca el no poder actuar de manera inmediata ante una acción que ellos reconocen como dañina para el ecosistema.

Desde los distintos actores se proponen diferentes alternativas para mediar en relación a esta frustración y **mejorar las relaciones de los monitores con el público**, de manera que puedan ser quienes controlen la situación de manera estratégica, siendo capaces de entregar información que eventualmente podría traducirse en cambios de conducta o de recoger datos, para luego desarrollar denuncias de manera formal ante las instituciones competentes.

Dificultades institucionales-ambientales

En relación al punto anterior, se observan dificultades a nivel institucional-ambiental, que son, en cierta medida, la contracara del principal beneficio observado del programa: **la presencia en el territorio**.

“Lo que ha pasado es que el programa de monitores ha hecho algo que no habíamos hecho nunca antes nosotros, o por nosotros mismos, que es estar de lunes a viernes en el humedal” (Institución ejecutora, academia).

“Entonces, en ese espacio es que nosotros nos aparecimos y el programa significó un desafío, porque hemos tenido que hacer ojo de un montón de otros servicios también” (Institución ejecutora, sector público).

Esta función de facto de los monitores como **“ojos”** de los otros servicios con competencias fiscalizadoras, si bien es valorado desde las instituciones, implica una serie de dificultades relacionadas con el objetivo que cumplen los monitores en los humedales, la confusión respecto a sus roles y la imagen social – entre quienes hacen usos perjudiciales de los humedales - que se ha creado en torno a ellos como **vigilantes o “sapos”**, con la carga negativa que implica, y por lo tanto, una disposición hacia ellos que se manifestó de manera agresiva en algunos casos. Asimismo, se genera una sensación de frustración y desmotiva-

ción entre los monitores, ante la limitada respuesta institucional ante las denuncias derivadas por infracciones e impactos registrados en los humedales, profundizando sentimientos de desamparo y escepticismo respecto a las capacidades del Estado para resguardar los bienes comunes, fomentando a su vez una erosión en la confianza social en las instituciones públicas.

Si bien esta noción de los monitores, identificados como vigilantes, ha disuadido la realización de ciertas actividades que amenazan el humedal – al menos en su presencia – puede funcionar como una barrera para llegar a determinados grupos sociales, como también generar una situación de riesgo para los monitores.

En ese sentido, al contrario de algunas opiniones, se sostiene que **el rol de los monitores debería centrarse en el monitoreo y en su función pedagógica**, posibilitando su libre tránsito en los humedales, y con ello el desempeño de sus actividades.

Ahora bien, es difícil contrarrestar esta imagen tan sólo a través de acciones del programa de monitores, y se plantea la necesidad de **mayor presencia fiscalizadora de los otros servicios** con competencias en los humedales, así como **protocolos de denuncia claros**, que permitan recoger la información oportuna de la falta y canalizarla hacia las instituciones adecuadas.

“O sea, que tiene que haber ahí, yo creo que de manera permanente, gente de seguridad ciudadana, ronda de carabineros, ronda de los marinos, ronda de SERNAPESCA, ronda de SAG... Todos los servicios que tienen competencias tienen que tener una presencia ahí más directa” (Institución ejecutora, sector público).

Esta dificultad se provoca, más que por razones internas al programa, por la **fragmentación y sectorialidad** que caracteriza la **institucionalidad con competencias ambientales** en Chile. Si bien se han desarrollado diversos esfuerzos desde la legislación ambiental para generar marcos regulatorios que faciliten mayor coordinación, aún es una tarea pendiente que requiere de acciones a distintas escalas y compromisos de diferentes actores. No sólo de instituciones del Estado, sino que también de la sociedad civil. Por otra parte, la fiscalización y seguimiento de las denuncias ante infracciones se ven restringidos por la

limitada capacidad operativa de las instituciones competentes, debido a factores como la escasez de personal, los horarios acotados, la amplitud de los territorios a fiscalizar, a falta de medios de movilización, la seguridad de sus funcionarios, entre otros.

El programa de monitores debe buscar generar ajustes para navegar en dicha fragmentación, de acuerdo a las posibilidades reales, priorizando la generación de información y educación ambiental, como formas que aportarán a procesos más transformadores y a largo plazo.

A continuación, se presenta una matriz FODA (Figura 3), que permite visualizar de manera estructurada las fortalezas internas del programa, las oportunidades externas que podrían potenciar su desarrollo, así como las debilidades estructurales que amenazan su continuidad, y las amenazas contextuales que condicionan su proyección en el largo plazo.

MATRIZ FODA

DEBILIDADES

Dificultades y limitaciones internas

- Remuneraciones muy bajas
- Condiciones laborales precarias.
- Rotación de personal por sistema contractual PEE.
- Sensación de urgencia por incidir.
- Trato hacia quienes hacen usos dañinos del humedal.
- Baja visibilización y difusión del programa desconocimiento del rol de los monitores.

D

A

AMENAZAS

Dificultades y limitaciones externas

- Percepción de monitores como "vigilantes"
- Usos ilícitos de humedales y vulnerabilidad social.
- Tiempos de las fiscalizaciones y respuestas ante denuncias y conflictos por parte de instituciones
- Articulación interinstitucional débil y fragmentación de competencias
- Falta de educación ambiental

- Presencia constante en los humedales.
- Generación de datos.
- Registro en directo de amenazas.
- Educación ambiental.
- Colaboración intersectorial entre academia y sector público
- Vocación y compromiso de los monitores.

F

O

- FNDR
- SBAP
- Declaratoria como humedales urbanos (en proceso)
- Elaboración y actualización de ordenanzas de humedales y medio ambiente
- Aumento del interés de la ciudadanía y de la prensa en la temática de humedales y conservación

Características y habilidades internas

FORTALEZAS

Características y habilidades externas

OPORTUNIDADES

Figura 3. Matriz FODA.
Fuente: Elaboración propia

Desafíos y oportunidades

El contexto en el que se ha desarrollado el Programa de Monitores Ambientales de Humedales es ciertamente complejo y se encuentra en un proceso de transformación producto de las incorporaciones legislativas en el último lustro, como es la Ley N° 21.202 “Humedales Urbanos”, la Ley Marco de Cambio Climático (Ley N° 21.455) y la puesta en marcha del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP, por sus siglas) vinculado a la Ley N° 21.600. Asimismo, al igual que los humedales, el Programa está inserto en un contexto sociocultural e histórico de triple crisis socioambiental (biodiversidad, clima, contaminación), donde existen lógicas y vinculaciones con el ambiente que son diversas y contradictorias incluso dentro del mismo Estado.

A partir de las dificultades observadas por los distintos actores entrevistados y por quienes han ejercido el rol de monitores, se plantean una serie de desafíos que deben enfrentarse para darle continuidad al programa, haciéndose cargo de sus debilidades y enfrentando amenazas a su sostenibilidad en el tiempo.

Financiamiento

Uno de los principales desafíos del programa es el **financiamiento a largo plazo** y sostenido en el tiempo. Si bien el PEE ha sido una forma de financiar un programa de monitores ambientales para los tres humedales, como se ha visto más arriba, esta fuente de financiamiento adolece de limitaciones basadas en su objetivo de ser un empleo transitorio, lo que le impone límites temporales y de presupuesto.

Los proyectos que han permitido complementar el financiamiento a través del PEE – como el proyecto GEF Humedales Costeros, el proyecto FIC Humedales del centro científico CEAZA y el Programa de Becarios para Soluciones Costeras del IPPUCN – están llegando a su fin (febrero de 2025), lo que plantea incertidumbres respecto al futuro de la iniciativa.

“Ahí todos tenemos hartas dudas y temores. Cuando se acaben todos los proyectos y no haya ni un otro proyecto. ¿Qué vamos a hacer?” (Institución ejecutora, academia).

Por ello, uno de los desafíos que debe enfrentar el programa para su continuidad es encontrar una fuente de financiamiento que, idealmente, no esté basada en proyectos concursables, sino que **asegurados a largo plazo y de carácter público**, que permitan al programa afianzarse y crecer, incorporando también otros humedales de la región como el de Punta Teatinos.

“De las cosas que ha carecido el programa para poder sustentarse en el tiempo es de que alguien lo tome y le dé un empujón, un plus importante en términos de presupuesto, en términos de proyección, en términos de vinculación entre los servicios que son competentes en el área.” (Institución ejecutora, sector público).

“Yo encuentro, primero que todo, que esto es una función pública. O sea, que esto lo tiene que tomar el Estado sí o sí.” (Institución ejecutora, sector público).

Las alternativas que se vislumbran como oportunidades de financiamiento se basan en establecer nexos más fuertes con determinadas instituciones de gobierno. Una de ellas es un **FNDR** a través del **Gobierno Regional**, que podría actuar como entidad financiera del programa, aunque debería ser ejecutado por otra institución.

“Yo creo que el gobierno regional podría dejar unos 50, 80 millones al año para mantener las faenas que están, incluir Punta Teatinos y los humedales de Tongoy. Más o menos entre 100 millones. Ahí puede incluir todos los humedales como más amenazados.” (Institución ejecutora, academia).

Desde otro punto de vista, aunque podría ser complementario al anterior, el programa de monitores exige un rol protagónico de los municipios.

“Yo creo que aquí los municipios tienen un rol protagónico. Además, la ley [de humedales urbanos] le entrega facultades a los municipios de hacerse responsables de implementar las ordenanzas municipales sobre estos espacios, ¿cierto?” (Institución ejecutora, sector público).

Si bien, desde los municipios no cuentan con financiamiento para este tipo de iniciativa, serían los que alojarían el programa, que podría recibir financiamiento del FNDR (ej. FRIL) o, se plantea que los municipios deberían gestionar recursos a través de la SUBDERE.

“También otra entidad que me parece clave acá es la Subsecretaría de Desarrollo Regional, porque a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, la SUBDERE, se puede crear un programa específico para que los municipios cuenten con recursos para poder implementar la gestión sobre estos espacios.” (Institución ejecutora, sector público).

En este sentido, la Ley de humedales urbanos y el desarrollo de **planes de gestión de humedales**, puede ser una oportunidad para encontrar financiamiento más a largo plazo. Los **Planes de Acción Comunal y Regional de Cambio Climático** (PACCC y PARCC, por sus siglas) también son vistos como una alternativa para darle continuidad y financiamiento al programa de monitores.

Si bien ha sido parte de los conflictos y dificultades en relación al humedal El Culebrón, la existencia del **proyecto de un parque urbano en el humedal** es visto también como una oportunidad de financiamiento, considerando que este parque tendrá que contar con una administración.

“Bueno, se da el caso Culebrón de SERVIU, que son los administradores, están desarrollando el proyecto parque. Entonces, finalmente los monitores tienen que incluirse en la administración y tal vez van a ser los primeros ahí de todo ese aparataje.” (Institución ejecutora, sector público).

Sin embargo, se destaca que se necesita un momento de transición, pues en cualquiera de estas alternativas, su

tiempo de implementación puede ser muy lento. En este contexto, 1) se puede **continuar bajo el financiamiento de PMAH-PEE** y/o 2) Se puede recurrir a **financiamiento por parte de privados**.

En este último punto, se destaca la importancia de vincular **a privados que son propietarios de zonas de los humedales o que colindan con éste**, especialmente considerando grandes empresas, quienes podrían vincularse a la protección del humedal a través de los planes de gestión y aportar a financiar acciones en los humedales bajo una lógica de **buenos vecinos**.

Para el caso del **humedal del río Elqui**, se considera una gran oportunidad para contar con financiamiento, el tener ya un **plan de gestión** elaborado, y que se encuentra a la espera de ser formalizado por el **Municipio de La Serena**.

Si bien se conocen algunas iniciativas de **áreas de conservación privadas**, que poseen monitores o guardaparques, se considera que para el caso de los humedales Elqui, El Culebrón y Estero de Tongoy no aplicaría, aunque podría evaluarse para otras áreas de la región.

Destino de los recursos

Cabe destacar que la necesidad de financiamiento se plantea en relación a **desafíos operativos** identificados como son la **mejora de las remuneraciones** y de las **condiciones laborales** en tanto necesidades de **infraestructura básica** (baños, espacios de descanso), **alimentación y equipamiento e insumos**. Esto permitiría entregar **mejores condiciones e incentivos** para la continuidad de los monitores.

También permitiría contar con mayor personal, incluyendo alguien que cumpla un **rol coordinador** del programa.

Los recursos también estarían destinados a **mejorar la capacitación** y la **difusión** del programa.

Rol coordinador

Uno de los principales desafíos que enfrenta el programa de monitores ambientales es la **ausencia de un rol coordinador claramente definido y sostenido**. A medida que el programa ha evolucionado, se ha hecho evidente que es fundamental una **figura que articule, guíe y dé proyección**

a largo plazo al trabajo que realizan.

Esta necesidad ha sido señalada como prioritaria, ya que los monitores **“sirven mucho, pero necesitan una cabeza mayor”**, el cual, según se ha reflexionado, **“se basa en la innovación”** y demanda **“personas con diferentes habilidades”** (Institución ejecutora, academia). No se trata solo de **gestión operativa**, sino de un liderazgo capaz de integrar la dimensión educativa, la coordinación entre instituciones, y la conexión estratégica con fuentes de financiamiento y actores territoriales.

“De las cosas que ha carecido el programa para poder sustentarse en el tiempo es de que alguien lo tome y le dé un empujón, un plus importante en términos de presupuesto, en términos de proyección, en términos de vinculación entre los servicios que son competentes en el área, y ahí hay un punto que crecer tremendo”
(Institución ejecutora, sector público).

Actualmente, esta función de coordinación se diluye entre actores institucionales que no siempre asumen ese rol, generando brechas en la continuidad, la articulación intersectorial y el fortalecimiento estratégico del programa. Contar con una figura responsable, con atribuciones claras y apoyo institucional, es indispensable para sostener y escalar el impacto del trabajo de los monitores en los humedales.

Apoyo institucional

Un desafío central para la continuidad y fortalecimiento del Programa de Monitores Ambientales es la necesidad de **mayor apoyo y valoración institucional por parte de los organismos públicos involucrados**. Si bien actores como CONAF han sido clave en la implementación del programa, se percibe que aún falta un respaldo más decidido y sostenido desde los niveles directivos y estratégicos de las instituciones.

“Yo lo veo viable siempre y cuando, primero, se tome la relevancia del programa, en el sentido de que las instituciones que hacen posible este programa lo validen.”

Primero CONAF, o sea, eso creo que es sumamente relevante. El Ministerio del Trabajo y la Delegación Presidencial.” (Institución ejecutora, sector público).

Como señala una de las entrevistadas, **“si las instituciones que lo desarrollan no le tienen fe, obviamente, no creo que funque mucho”** (Institución ejecutora, sector público), lo que refleja una percepción de fragilidad institucional que puede comprometer la proyección del programa en el tiempo.

Además, la falta de una visión compartida y coordinada entre los distintos organismos limita la posibilidad de consolidar el programa como una herramienta efectiva de conservación, educación ambiental y adaptación al cambio climático.

Desde la perspectiva de quienes han sido monitores del programa, se percibe **abandono institucional**, reflejado en una débil respuesta ante problemáticas evidentes, como la destrucción de vegetación o la ocupación irregular de zonas protegidas. Esto no solo pone en tensión la gobernanza de los humedales, sino que también revela la urgencia de fortalecer el compromiso político y operativo de los servicios públicos en torno al cuidado de estos ecosistemas clave.

En ese sentido, se considera necesario un **mayor acompañamiento por parte de las autoridades**, a través de la institucionalización del programa, su validación formal y la integración transversal en las agendas ambientales locales.

Una forma en que se podría viabilizar esto, en el corto plazo, es **generar compromisos desde los servicios con competencias fiscalizadoras**, de manera en que no descansa esta actividad sobre “los ojos” de los monitores.

“En ese trayecto, sí se puede hacer una mesa, por ejemplo, que permita decir... que es lo que hicimos nosotros, por ejemplo, en el Plan de Gestión del humedal urbano del río Elqui. [...] yo lo que hice fue comprometer [...] Fiscalizaciones durante el año, tres fiscalizaciones durante el año por la ribera del río. [...] Entonces, eso yo lo prioricé dentro de mi quehacer institucional en esta mesa y lo comprometí. Entonces, internamente, el otro jefe provincial que venga, sabe que tiene para este periodo, estos compromisos.” (Institución ejecutora, sector público).

El **reconocimiento de los humedales como humedales urbanos**, es una oportunidad para generar y fijar estos compromisos.

Junto con ello, se hace necesario establecer vínculos entre el programa y autoridades que no han estado muy vinculadas a este hasta ahora como el **Gobierno Regional** y la **Delegación Presidencial**.

Programa de capacitación

De manera paralela a lo anterior, se señala la importancia de **generar un programa de capacitación** que incorpore los elementos que ya se han estado trabajando en los últimos años, como también temáticas que no se han profundizado o incorporado hasta el momento, y cuya necesidad ha ido emergiendo en la práctica.

Entre las personas entrevistadas se mencionan distintas temáticas o aristas, y que tienen que ver con el rol que se le atribuya al programa de monitores. Destacándose en primer lugar, en capacitar cada semestre y reforzar respecto al **rol de los monitores**, donde existe consenso en que se trata de **monitorear, educar y cuidar** el humedal.

“Creo que sin duda es importantísimo capacitar a los monitores cada semestre. Justamente en el programa mismo, ¿cuál es su rol como monitores? [...] en el fondo, mencionar cuál es su rol, qué podemos y qué no podemos hacer.” (Institución ejecutora, sector público).

“Ese rol requiere cómo poder trabajar con diferentes actores y poder guiar también a un grupo de personas en el ecosistema y que puedan hacer tanto su rol de educar al visitante, de monitorear amenazas, monitorear información y también cuidar.” (Institución ejecutora, academia).

En relación a este rol, uno de los desafíos de capacitación es incorporar mayores **herramientas para la generación de información** sobre el humedal, permitiendo su **digitalización** y la generación de base de datos más sistemáticas que permitan su manejo posterior.

“Puede ser metodologías de estándar abierto, otras metodologías también, hay varias metodologías que se pueden utilizar. Pero yo creo que hay que avanzar en eso. Quizás definir, tener claridad respecto a qué es lo que se va a monitorear, cómo se va a monitorear, eso es lo fundamental.” (Institución ejecutora, sector público).

Ahora bien, también se destaca que, en general, el trabajo de monitoreo debería ir perfilándose en la medida en que se trabaje en los planes de gestión de los humedales, pues dependerá de la definición de sus **objetos de conservación**. Pero se podrían ir estableciendo algunos de manera provisional, mientras no exista un plan de gestión definido.

También se considera fundamental aportar conocimientos sobre la **legislación y normativas vigentes** en torno a la realidad de los humedales, así como también el conocer **las competencias de las distintas instituciones**, como para poder establecer de manera adecuada las **expectativas** respecto a cada una de ellas y **canalizar de manera adecuada denuncias** y solicitudes. Esto permitiría saber qué hacer frente a cada situación y a quién recurrir.

“Tenemos que ir mejorando la capacitación de esos monitores, o sea, que sepan exactamente, por ejemplo, cuáles son las normativas que aplican asociadas a esos espacios, sea humedal urbano, o no. [...] Cuáles son las atribuciones que tienen las instituciones públicas, a quién llamar, con quién contactarse, dónde hacer la denuncia, ¿cierto?, vía su empleador, que en este caso es CONAF.”
(Institución ejecutora, sector público).

Ya que los monitores ambientales constituyen la **primera línea** institucional en los humedales, puesto que se relacionan directamente con las personas que los visitan y habitan, se hace necesario fortalecer las **habilidades blandas** de los monitores, mejorando el trato y generando estrategias de **relaciones interpersonales** que permitan una **buena llegada, entregar información, manejar el conflicto y la frustración, como también trabajar en equipo**.

Respecto a este último punto, y en relación al rol que han estado cumpliendo los monitores como **educadores ambientales**, también se propone profundizar en capacitación en esa línea, trabajando **un guion para visitas guiadas**, donde se establezca claramente la información que se considera importante entregar respecto al ecosistema del humedal, como también de las buenas y malas prácticas.

Otro elemento a considerar tiene relación con **habilidades prácticas para el trabajo en terreno**, como son los **primeros auxilios** y la atención de situaciones de **emergencia**.

En relación a las capacitaciones, se observa una posibilidad de establecer un programa de capacitación que se pueda repetir semestre a semestre, donde en el contexto actual, podría considerarse preparar **material que permanezca en el tiempo**, que no dependa de la presencia de personas o instituciones específicas, y que pueda ser utilizado para cada nuevo grupo de monitores.

“Bueno, quizás poder de alguna manera hacer capacitaciones que queden en el tiempo, que no necesiten de personas, sino que a lo mejor podamos desarrollar, no sé, grabadas, algo así.” (Institución ejecutora, sector público).

De esta manera, se pretende también reducir la incertidumbre y la dependencia que genera la continuidad de proyectos que han estado apoyando el programa de monitores, como también abordar las limitaciones de presupuestos y de personal.

Difusión del programa

En diferentes instancias se menciona la importancia de **darle mayor visibilidad al programa**, y esto implica **fortalecer su difusión**. Hasta el momento, los monitores han desarrollado labores de difusión de manera individual y sujeto a su motivación personal, esto ha generado buen impacto en redes sociales y en otras instancias, pero es importante trabajar un plan de difusión de manera más articulada y cuya responsabilidad no recaiga en los monitores y que pueda alcanzar a públicos diversos. Al respecto, cabría plantear cómo este tipo de trabajadores, aunque orientados inicialmente al monitoreo, pueden derivar informalmente a otras funciones (divulgación, fiscalización, etc.) en la medida de que quienes desempeñan la función consideren necesario incluirlas para desarrollar de forma más satisfactoria sus tareas. Esto podría deberse a que el proceso de aprendizaje en torno al humedal implica la formación de sensibilidades ambientales que son difíciles de limitar con lo estrictamente laboral. Particularmente en torno a la difusión, puede ser relevante consensuar una línea editorial que permita definir prioridades al momento de comunicar lo que ocurre en el día a día de los humedales monitoreados.

Esta línea implica dar a conocer lo que se realiza y cuál es el rol de los monitores, haciéndose cargo de la imagen social de éstos.

Junto con ello, la difusión del programa debería incorporar una línea de **sensibilización** respecto a la protección de los humedales y entregar información al público sobre estos ecosistemas.

La difusión misma, puede ser una acción que promueva la replicabilidad de la iniciativa en otros lugares.

Vinculación con la comunidad y organizaciones de la sociedad civil

Si bien el programa de monitores nace por una necesidad identificada desde la ciudadanía y las organizaciones de base, junto a instituciones, y ha dado pie a la generación de nuevas organizaciones, un desafío importante aún es fortalecer el vínculo del programa con la comunidad o con las comunidades que habitan, transitan y usan los humedales y su entorno.

Involucrar de manera más activa a la comunidad local es relevante con diferentes objetivos:

1 Acompañar el trabajo de los monitores ambientales y complementarlo, generando un **efecto multiplicador** respecto al cuidado de los humedales, de manera que el cuidado de este no esté supeditado a la presencia o a la jornada laboral de los monitores. A la vez, que respalden y complementen su presencia y acción, tanto como grupo de presión hacia las autoridades, como a través de sus propias iniciativas.

2 Establecer **diálogos** con los grupos que actualmente desarrollan prácticas no adecuadas para el ecosistema de los humedales, de manera de ir trabajando en conjunto acuerdos y opciones y/o disuadiendo la continuidad de éstas.

3 Explorar **opciones de replicabilidad** en otros ecosistemas. Respecto a este último punto, las personas entrevistadas señalaron considerar la replicabilidad del programa como algo factible.

Imaginar el futuro de los humedales y el programa de monitores

En contextos de crisis socioambiental como el actual, soñar es una necesidad urgente y un acto profundamente político. Imaginar horizontes utópicos —aunque parezcan lejanos— permite proyectar un futuro distinto y trazar rutas posibles para alcanzarlo.

Desde esta perspectiva, las imágenes de futuro construidas por quienes han sido parte del programa de monitores ambientales en los humedales costeros son **referencias colectivas** que señalan el camino a seguir. Al pensar en lo que podría llegar a ser un humedal cuidado, un programa consolidado o una comunidad comprometida, se habilita también la posibilidad de **definir los pasos intermedios, las alianzas necesarias y los cambios estructurales** que se deben impulsar desde hoy.

Quienes han vivido la experiencia de ser monitores ambientales proyectan una evolución posible y necesaria del programa y de los humedales costeros a distintas escalas de tiempo. Esta visión combina el aprendizaje adquirido en terreno, las problemáticas enfrentadas y los sueños colectivos e individuales construidos desde la práctica diaria de cuidar, educar y observar estos ecosistemas.

A corto plazo (1 año)

En el escenario más inmediato, se espera lograr la **consolidación básica del programa** en los humedales donde ya existe presencia, con **mejoras urgentes en las condiciones laborales**, capacitación continua y fortalecimiento del respaldo institucional. Los monitores imaginan humedales con senderos señalizados, espacios más limpios y comunidades más conscientes del valor ecológico de estos sitios. Se visualiza también la creación de una **figura coordinadora** que articule los esfuerzos con los municipios y servicios públicos, y que brinde continuidad a las acciones. La difusión del programa toma fuerza, **visibilizando su impacto y legitimando la labor de los monitores** como actores clave en la conservación territorial. Esta etapa requiere **compromisos inmediatos de financiamiento, capacitación y gobernanza básica**.

A mediano plazo (5 años)

En un horizonte de mediano plazo, los humedales costeros se proyectan como **espacios restaurados, protegidos legalmente y reconocidos por la comunidad** como parte esencial del entorno urbano y natural. Se espera que todos los humedales en riesgo cuenten con **planes de manejo activos, co-gestionados entre comunidades, municipios, privados y el Estado**, con medidas concretas para el control de amenazas. El programa de monitores evoluciona hacia

una estructura más sólida, con perfiles laborales definidos, bonos e incentivos, mayor profesionalización y visibilidad pública. Los humedales funcionan también como *aulas abiertas* para colegios y universidades, centros de aprendizaje y sensibilización. Existen *miradores, puntos de información, circuitos educativos y vigilancia institucional*, mientras las *comunidades participan activamente* en jornadas de limpieza, censos de aves y campañas de restauración. La articulación con el sistema educativo, la inversión en infraestructura ecológica y el reconocimiento del rol de los monitores son clave en este ciclo.

A largo plazo (10 años)

A diez años, los humedales costeros son parte integral de las ciudades: *espacios vivos, restaurados, protegidos y resignificados como patrimonio natural, educativo y científico*. Se han creado *centros de investigación, museos naturales, parques urbanos ecológicos y redes de conservación*, con participación activa de universidades, ONGs y organismos internacionales. La infraestructura permite visitas controladas, recorridos guiados, observación de fauna y acceso a información científica. El programa de monitores se ha transformado en una *carrera profesional consolidada*, con formación técnica, trayectoria laboral reconocida y vínculos con políticas públicas. La comunidad forma parte activa de la gobernanza, con voz en las decisiones y compromiso con la protección de estos ecosistemas. Se han eliminado las ocupaciones irregulares, recuperado zonas degradadas y establecido *sistemas de monitoreo ambiental continuos y abiertos*, con datos que permiten evaluar el estado ecológico de los humedales y orientar decisiones futuras. En este escenario, los humedales costeros ya no son espacios en disputa, sino símbolos de una convivencia más justa, informada y sostenible con los ecosistemas.

Otras experiencias

En complemento a este análisis, se realizó una revisión de experiencias similares desarrolladas en distintos territorios del país, que permitiera ampliar el marco de referencia del diagnóstico y extraer aprendizajes replicables. Se incluyeron las experiencias del Programa de Anfitriones Ambientales del Humedal Río Maipo liderado por la Fundación Cosmos y el Programa de Monitores Ambientales de Cartagena a cargo de la Municipalidad de Cartagena, ambos en la Región de Valparaíso, junto con el Monitoreo Participativo de la Cuenca del Río Loa implementado por el Nodo Laboratorio Natural Desierto de Atacama (LANDATA, por sus siglas). Estas experiencias ofrecieron elementos valiosos sobre gobernanza comunitaria, sostenibilidad financiera, articulación interinstitucional, la educación ambiental, la incidencia política y mecanismos de formación, que resultan pertinentes para la reflexión sobre el futuro del PMAH-PEE.

Programa de Anfitriones Ambientales del Humedal Río Maipo - Fundación Cosmos

El programa de Anfitriones Ambientales del Humedal Río Maipo, desarrollado por Fundación Cosmos, *organización filantrópica sin fines de lucro* dedicada a la conservación y gestión de espacios naturales, constituye una experiencia destacada de conservación comunitaria y educación ambiental, con un enfoque territorial e intergeneracional. Esta iniciativa se implementa en el Parque Humedal Río Maipo desde 2019, y se orienta principalmente a la participación de adultos mayores de la provincia de San Antonio, Región de Valparaíso.

Parque Humedal Río Maipo

Ubicado en la ribera sur de la *deseembocadura del río Maipo*, en la comuna de Santo Domingo (Región de Valparaíso). Constituye el principal sector del *Santuario de la Naturaleza Humedal Río Maipo*, un área de más de 60 hectáreas entre Santo Domingo y San Antonio-Llolleo

(Región de Valparaíso). El Parque se creó en 2002 por el Municipio de Santo Domingo, y cuenta con la colaboración de la **Fundación Cosmos** desde 2014, organización que administra y gestiona este Parque bajo la figura de comodato desde 2018. En 2020 fue declarado Santuario de la Naturaleza, y actualmente está en proceso la aprobación del plan de manejo de esta área protegida. El Parque es *“un espacio de recreación y educación abierto a la comunidad, que funciona como plataforma para la conservación del humedal y de sus servicios ecosistémicos. El trabajo se organiza en cuatro programas principales: conservación ambiental, educación en la naturaleza, acción comunitaria e infraestructura para un uso sostenible”* (Fundación Cosmos, 2025). Su labor se caracteriza por una presencia constante en el territorio, lo que les ha permitido implementar estrategias de largo plazo en conservación, restauración ecológica, educación ambiental y participación comunitaria.

Origen y evolución del programa

El programa forma parte de la línea **Acción Comunitaria**. Emerge en el año 2019 como **Vigilantes Ambientales** promovida por el proyecto *“Nuestras Manos, Sus Alas”* en colaboración con la **Universidad Santo Tomás** y la **Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile**, con el propósito de *integrar a adultos mayores* en labores de vigilancia y resguardo del humedal. Tras la pandemia, se reformuló bajo un enfoque más educativo y participativo, transformándose en el actual **Programa Anfitriones Ambientales del Humedal Río Maipo**, donde las y los participantes se vinculan con actividades de guiado ambiental, restauración ecológica, monitoreo y educación ambiental. Esta evolución del programa surgió en parte porque *“no había nada que vigilar en el sitio, sino que era más como ser anfitriones para las personas que visitaban este lugar”*.

Objetivos del programa

El objetivo general del programa es **poner en valor el patrimonio socioecológico del humedal Río Maipo a través de los conocimientos, historias y experiencias de adultos mayores** vinculados al territorio, generando una comunidad comprometida por la conservación del lugar (Fundación Cosmos, 2024). A ello se suman tres objetivos específicos:

- 1 Colaborar activamente con los programas del Parque Humedal Río Maipo.
- 2 Rescatar y proyectar saberes locales de los adultos mayores.
- 3 Fortalecer vínculos con organizaciones comunitarias y provinciales.

El programa contempla convocatorias anuales, capacitaciones, actividades comunitarias y generación de vínculos entre sus participantes. Entre 2022 y 2024, 27 personas mayores (>50 años) formaron parte del proceso de formación, de las cuales 22 participan regularmente y al menos 15 permanecen activas. El programa promueve el intercambio de saberes, incluso a través de capacitaciones lideradas por los propios anfitriones, como en el caso de uno que, siendo médico y bombero, impartió un curso de primeros auxilios. Estas personas desarrollan múltiples funciones en el parque:

- **Educación ambiental:** apoyo en más de 35 guiados educativos.
- **Monitoreo:** colaboración en censos de aves junto al equipo de guardaparques.
- **Restauración ecológica y labores comunitarias:** aporte directo en acciones de recuperación del ecosistema y actividades territoriales; 6 anfitriones han recibido certificación por su participación en los cursos de restauración impartidos por la Pontificia Universidad Católica.
- **Transmisión de saberes:** muchos de los anfitriones son profesionales o trabajadores con experiencia en áreas de la salud, educación, bomberos, entre otros, lo que favorece la capacitación entre pares y enriquece el proceso con una perspectiva multidisciplinaria.

El programa contempla un ciclo anual que inicia con una capacitación durante el mes de abril y se extiende durante todo el año. Las formaciones incluyen ecología de humedales, servicios ecosistémicos, reconocimiento de flora y fauna, censos de aves, primeros auxilios, institucionalidad ambiental, mecanismos de participación ciudadana vinculados al medio ambiente, restauración, guiados educativos a la comunidad y postulación a fondos. La convocatoria al Programa se abre anualmente.

Gobernanza y gestión institucional

El Santuario es administrado desde el año 2018 por la Fundación Cosmos, mediante un comodato con la Municipalidad de Santo Domingo, y cuenta con un decreto oficial como Santuario de la Naturaleza desde el año 2020. La gestión se estructura a partir de:

- Un equipo profesional de 5 guardaparques con funciones en conservación, restauración, monitoreo, educación, acción comunitaria, logística, mantención e infraestructura.
- Un Equipo Consultivo que articula actores municipales, instituciones públicas, universidades, pescadores, organizaciones ambientales y juntas vecinales, y que permite mantener diálogos continuos sobre gestión, conservación y desafíos comunes.
- Entre sus mayores logros destaca el aumento de visitantes al parque —de 13.000 en 2023 a 27.000 en 2024—, en su mayoría escolares, adultos mayores y turistas, bajo control de agenda y cupos para garantizar la calidad y sostenibilidad de la experiencia. Asimismo, la creación de un **recorrido museográfico** interactivo, y el impacto del **programa de restauración**, que transformó un área degradada usada como chipeo municipal en un espacio en recuperación con núcleos de vegetación nativa.
- La fundación también ha desarrollado infraestructura para el acceso inclusivo, programas estivales de educación ambiental y experiencias como paseos en bote junto a comunidades locales.
- Además, la fundación ejecuta múltiples **programas de monitoreo ambiental**, como censos de aves semanales, uso de cámaras trampa para registrar fauna nocturna y monitoreos físico-químicos y biológicos del agua, en parte inspirados en el modelo de **Global Water Watch**. Se busca que estos procesos sean participativos, involucrando tanto a los anfitriones como a estudiantes, escuelas y organizaciones del territorio.

Financiamiento y sostenibilidad

El programa es financiado mediante un **modelo mixto**:

- La base operativa es cubierta por recursos filantrópicos de la Fundación Cosmos.
- Los proyectos específicos se financian con apoyo del Gobierno Regional (FNDR 6%), la Municipalidad de Santo Domingo, fondos públicos como el Fondo de Protección Ambiental (MMA) o el Programa Ciencia Pública (MCTCI) y universidades, como la Pontificia Universidad Católica (PUC).
- La participación de los anfitriones no es remunerada de manera permanente, aunque pueden recibir ingresos puntuales por actividades específicas.
- El costo estimado anual del programa es de 6.000.000 CLP, destinados a formación, materiales y logística operativa.

Resultados e impactos

El programa ha generado impactos significativos, tanto en términos ambientales como sociales:

- Consolidación de una **red de anfitriones activos** en la conservación del humedal.
- Incorporación de actores sociales en **procesos de monitoreo y restauración**.
- **Profesionalización progresiva del rol**, con certificación de 6 anfitriones por la UC.
- Cosmos también ha expandido este modelo a otros humedales de la provincia, trabajando con comunidades locales en San Antonio, El Tabo y Algarrobo (humedal Ojos de Mar, humedal El Membrillo, Santuario de la Naturaleza Quebrada de Córdova, humedal de Cartagena). Esta expansión ha incluido jornadas de formación intensiva y la creación de cápsulas audiovisuales y material educativo con testimonios locales, todo ello con el objetivo de construir una **cultura de cuidado territorial**.

- **Colaboración con organizaciones e instituciones multisectoriales** como Fundación Kennedy, Pontificia Universidad Católica, Universidad Santo Tomás, Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC), Manomet, Organización Regenerativa, entre otros.
- Formación de redes y vínculos, así como intercambio de experiencia y formación.
- **Restricciones de expansión operativa:** Si bien el modelo del Santuario Río Maipo es una referencia nacional, desde la fundación reconocen que **no tienen la capacidad de replicar directamente la gestión en otros territorios**. Por ello, su estrategia ha sido actuar como una plataforma educativa y de apoyo, incentivando la replicación a través de alianzas locales.

Desafíos y dificultades

A pesar de los avances, la Fundación enfrenta importantes desafíos tanto operativos como estratégicos:

- **Educación ambiental frente a malas prácticas:** Una de las amenazas más persistentes en el Santuario es la presencia de perros sin correa, que afectan especialmente la nidificación del pilpilén común. Aunque existe una ordenanza municipal que prohíbe el ingreso de mascotas a áreas ecológicas, la fiscalización es escasa, y *“a pesar de que se hable con la municipalidad, pocas veces llegan a fiscalizar”*. La fundación ha optado por una estrategia pedagógica, priorizando la sensibilización más que la sanción.
- **Articulación institucional desigual:** Aunque existe una red activa a través de un grupo consultivo, algunos actores clave aún están poco integrados. Cabe destacar que la conservación es percibida con cierta desconfianza por parte de algunos gremios productivos.
- **Limitaciones de infraestructura y carga turística:** El aumento explosivo de visitantes —incluyendo colegios y turistas— ha generado una presión sobre la infraestructura del parque y el personal. Se ha debido limitar la entrada a un máximo de dos colegios por día para no comprometer la calidad de las visitas ni la conservación del humedal.
- **Análisis y gestión de datos ambientales:** Aunque se realizan numerosos monitoreos, uno de los principales desafíos actuales es *integrar y analizar esa información de forma sistemática*. *“Falta tener todos estos monitoreos un poco más ordenados para poder ir vinculando los resultados”*, señalan, apuntando a la necesidad de una plataforma unificada que permita correlacionar distintos parámetros (aves, agua, fauna, uso del sendero, etc.).

Aprendizajes destacados para otras iniciativas

Esta experiencia ofrece múltiples lecciones útiles para la formulación o complementariedad de programas similares:

- El Municipio entrega protección al humedal a través de decreto y crea parque municipal en 2002.
- Parque urbano en el humedal entregado en comodato a fundación para su administración (2014).
- El Decreto de creación del Santuario de la Naturaleza (2020) asigna la responsabilidad a la Fundación Cosmos de administrar y gestionar el Santuario de la Naturaleza.
- Énfasis en el carácter educativo de la iniciativa “Anfitriones ambientales”, centrada en la recepción de los visitantes y en el intercambio de saberes, dejando la figura de vigilancia al margen.
- Combinación de múltiples fuentes de financiamiento.
- Trabajo territorial de largo plazo en un esquema de manejo adaptativo.
- La integración intergeneracional y el reconocimiento de los saberes locales fortalecen el vínculo entre las personas y la naturaleza.
- El modelo de bajo costo y alta incidencia, con una estructura mínima, logra sostener procesos educativos, de monitoreo y restauración de forma efectiva. Este modelo se sustenta gracias a condiciones habilitantes vinculadas a la administración y gestión consolidadas del Parque y área protegida, que cuentan con una gobernanza establecida, infraestructura adecuada y profesionales del área ambiental, con una trayectoria de varios años.
- La articulación público-privada y académica refuerzan su sostenibilidad y legitimidad.
- La adaptación del programa al perfil e intereses de los participantes, que promuevan y faciliten su integración y apropiación, además de integrar sus experiencias, memorias bioculturales y conocimientos locales y profesionales.
- Su adaptabilidad territorial lo hace replicable en otras áreas naturales, siempre que se respete la identidad local y se promueva una participación ciudadana activa.

Reserva Natural Municipal Humedal de Cartagena – Municipalidad de Cartagena

La *Reserva Natural Municipal (RENAMU) Humedal de Cartagena* se ubica en la comuna de Cartagena, en la Región de Valparaíso, y fue creada en 2017 por *decreto municipal*, constituyéndose como *un área protegida de carácter local*. A diferencia de otras figuras de protección que dependen de organismos centrales, la *RENAMU* es *una categoría gestionada directamente por el municipio*, lo que permite iniciar acciones concretas de conservación y uso público desde el ámbito local. Su superficie ha sido ampliada en dos ocasiones: en 2020, para incluir el estero hasta el cementerio de Cartagena, y en 2023, para incorporar la Gran Duna de Cartagena, una duna relictiva de alto valor ecológico y arqueológico. Asimismo, en esta zona confluyen otras figuras de protección como el humedal urbano Sistema Laguna y Estero Cartagena y el Bien Nacional Protegido Laguna de Cartagena.

La administración está a cargo del Programa de Áreas Protegidas y Biodiversidad Local dentro del Departamento de Gestión Ambiental de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la Municipalidad de Cartagena, conformado por una coordinadora, un técnico, seis guardaparques, una administrativa y personal de apoyo, quienes trabajan activamente en la conservación de la laguna, el estuario, el estero y otras áreas naturales de la comuna. Este equipo realiza *monitoreo* constante de biodiversidad, *campañas de educación ambiental*, *apoyo en fiscalización y derivación de denuncias a instituciones competentes*, *mantenimiento de infraestructura*, *trabajo con la comunidad* y

articulación con otros actores del territorio.

Entre las funciones principales del equipo están los *censos de aves*, con énfasis en especies de aves playeras como el pilpilén común y el chorlo nevado; el seguimiento de amenazas y presiones humanas; las visitas guiadas a colegios, adultos mayores y organizaciones; y la elaboración de informes anuales con los resultados de monitoreos. También se desarrollan campañas de limpieza, talleres comunitarios, denuncias ambientales, mantención de cercos, participación en seminarios y postulación a fondos para nuevos estudios y proyectos. Sus labores se desarrollan de lunes a sábado con turnos rotativos.

Uno de los pilares de la RENAMU es su vínculo comunitario. *“La laguna es muy valorada por la comunidad”*, señalan desde el equipo. *Las actividades educativas, cápsulas informativas y presencia constante en terreno* han permitido generar cercanía con las personas, en particular con estudiantes, con grupos de adulto mayor y CESFAM. De hecho, *“el 100% de los establecimientos educacionales de Cartagena han visitado el humedal”*, afirman.

La *protección legal del humedal urbano*, declara-

da bajo la Ley N° 21.202 del Ministerio del Medio Ambiente, refuerza este trabajo, otorgando al municipio la obligación de implementar medidas de protección, actualizar ordenanzas y conformar un *Comité Comunal de Humedales*, actualmente en proceso de instalación. La Municipalidad de Cartagena cuenta con varias ordenanzas municipales que respaldan la gestión socio-ecológica de estas áreas. Entre ellas se incluyen la ordenanza de humedales, la ordenanza ambiental, la de ordenamiento de la terraza de Cartagena, playas y borde costero y la de tenencia responsable de mascotas y animales mayores. Además,

cuenta con un plan de manejo del humedal La Laguna.

La RENAMU también ha contribuido a expandir el modelo a nivel nacional, asesorando a otros municipios como Maipú, Peñaflores y Vichuquén en la creación de sus propias reservas municipales, compartiendo decretos, planes de manejo y experiencias acumuladas.

El financiamiento del programa proviene mayoritariamente del **presupuesto municipal**, lo que implica una **decisión política** destacable en una comuna con altos índices de vulnerabilidad social y escasos recursos. También se han gestionado fondos del Gobierno Regional para estudios técnicos y se han establecido convenios de colaboración con entidades como la Fundación Con Garra, Fundación Cosmos, Dinámica Costera, la ROC, ONG FIMA, proyectos GEF (Humedales costeros y Montañas) y universidades como la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Han establecido colaboraciones con otros humedales, como el humedal río Maipo y la desembocadura del río Aconcagua.

Aunque no existen actualmente aportes económicos directos desde el sector privado, sí se han canalizado recursos puntuales a través de programas como **Junto al Barrio**, que permitió mejorar accesos a la laguna mediante fondos gestionados por terceros. El financiamiento es variable, y se destina a mantener los salarios del equipo de trabajo, a gastos vinculados a la reposición de cercos de exclusión, la elaboración de señalética, la compra de material educativo y de equipos como binoculares, microscopios, lupas, entre otros.

Desafíos y dificultades

A pesar de los avances, la RENAMU enfrenta una serie de desafíos que dificultan su sostenibilidad:

- **Déficit de fiscalización ambiental:** La Dirección de Medio Ambiente no cuenta con fiscalizadores propios, lo que limita el cumplimiento de ordenanzas. La fiscalización depende de la Dirección de Seguridad, cuyos funcionarios muchas veces no están especializados en normativas ambientales.
- **Vulnerabilidad y riesgos en terreno:** Los guardaparques, contratados a honorarios, carecen de respaldo institucional ante agresiones o amenazas. Se han

enfrentado a situaciones de violencia, especialmente en zonas donde existe consumo de alcohol, presencia de personas en situación de calle y abandono de perros. *“No tenemos ningún respaldo con respecto a la seguridad que nos ampare de parte del municipio”*, indican.

- En época estival, se intensifican los impactos negativos que las **malas prácticas del turismo** generan sobre el humedal.
- **Escasez de recursos logísticos:** Aunque el programa concentra la mayor parte del gasto en honorarios dentro de la Dirección, carece de vehículos propios, señalética adecuada, materiales educativos y equipos básicos como radiotransmisores, lo que complica los traslados y el trabajo diario.
- **Burocracia municipal:** La toma de decisiones requiere múltiples autorizaciones jerárquicas, lo que ralentiza gestiones básicas.
- **Respuesta lenta del Estado central:** La Superintendencia del Medio Ambiente, la DGA y otros servicios fiscalizadores no responden con la celeridad requerida ante intervenciones ilegales. *“El daño se está produciendo ahora”*, subrayan, cuestionando la efectividad de los mecanismos de denuncia. Esto a su vez ha generado una sensación de desprotección frente a amenazas o presiones sobre el territorio y pérdida de confianza hacia la institucionalidad por parte de la comunidad.
- **Rotación y falta de formación inicial:** Aunque actualmente se exige un perfil técnico, gran parte de la capacitación se realiza en terreno, mediante el aprendizaje entre pares. No existe un plan de inducción formal, aunque sí se entregan capacitaciones puntuales y se promueve el fortalecimiento de habilidades blandas y la cohesión del equipo.
- **Carencia de un espacio de gobernanza multiactor,** como un comité consultivo o mesa técnica establecida, que incluya organizaciones territoriales, vecinos u otras instituciones con incidencia territorial. El Comité Comunal de Humedales está en proceso de constitución.

Aprendizajes destacados para otras iniciativas

- La figura de RENAMU, al ser creada por decreto municipal, permite actuar en la protección de ecosistemas, incluso sin respaldo estatal en el nivel nacional directo.
- La inversión sostenida desde el municipio —a pesar de su vulnerabilidad económica— demuestra que es posible priorizar la conservación desde el ámbito local.
- La educación ambiental, las visitas guiadas y la articulación con escuelas han sido claves para construir legitimidad social del programa.
- La colaboración con ONGs y universidades ha permitido acceder a conocimiento técnico y apoyo sin requerir necesariamente financiamiento directo.
- Largos procesos y movimientos comunitarios por la defensa ambiental de Cartagena, en colaboración con la comunidad escolar y el ámbito académico, han sido claves para facilitar el compromiso del gobierno local en la solicitud y creación de áreas de protección.
- La experiencia de Cartagena ha servido de modelo para otros municipios interesados en proteger ecosistemas bajo administración local.

Iniciativa LANDATA – Nodo Laboratorio Natural Desierto de Atacama

La iniciativa **LANDATA** (Laboratorio Natural Desierto de Atacama) surge como parte del esfuerzo por comprender, proteger y gestionar de manera más informada el territorio del Desierto de Atacama. Esta plataforma de trabajo se estructura en torno a la noción de **laboratorio natural**, y se ejecuta a través de **comisiones temáticas** que abordan distintos niveles de **monitoreo y diagnóstico en el territorio**. Entre sus iniciativas priorizadas se encuentran el **Monitoreo de Cuencas del Río Loa** y el **Observatorio de Geodiversidad del Desierto de Atacama**, ambos con enfoques y metodologías complementarias.

LANDATA no es una organización con personalidad jurídica, sino una **articulación flexible de investigadores y profesionales vinculados a instituciones académicas**, que ha operado bajo **financiamiento del programa ANID** de laboratorios naturales. Esta particularidad le permite actuar con libertad, pero también impone desafíos opera-

tivos importantes.

Monitoreo de Cuenca del Río Loa

Esta iniciativa nace del **diagnóstico del alto estrés hídrico**, la **falta de confianza entre actores del territorio** en torno al uso del agua y un acceso desigual a la información ambiental. **“Ninguno cree en la palabra del otro”**, relata el equipo de LANDATA, refiriéndose a los conflictos entre grandes empresas, comunidades indígenas y agricultores. El monitoreo se enfoca en la cuenca del río Loa —la más extensa del desierto y sometida a múltiples presiones extractivas (principalmente mineras y agrícolas)— y persigue **generar información técnica legítima**, sin intereses productivos, para facilitar el diálogo y la toma de decisiones.

El objetivo del programa es generar información ambiental confiable y accesible sobre el estado de las aguas del río Loa, integrando monitoreos técnicos y participativos con actores locales, con el propósito de democratizar el acceso a los datos, fomentar la transparencia y contribuir en una mejor gobernanza de los recursos hídricos.

La estrategia tiene dos componentes: por un lado, se **sistematiza información pública** de fuentes como la DGA y el SEA, extraída desde informes ambientales; por otro, se desarrollan **monitoreos participativos** con comunidades locales. Este segundo componente se apoya en instrumentos multiparamétricos de medición de calidad de agua, y en una metodología que busca reducir las exigencias logísticas a los participantes.

Los talleres de capacitación son clave. LANDATA ha optado por una versión acotada —cuatro sesiones en colaboración con Hanna Instruments— centrada en la **interpretación de datos**. Se trabaja especialmente con personas que **ya tienen relación cotidiana con el río**, como agricultores o representantes de comunidades indígenas, y se busca generar confianza para que a futuro puedan realizar los monitoreos de forma autónoma.

El principal producto proyectado es una **plataforma digital pública**, que integrará datos oficiales y participativos sobre el río Loa, con utilidad para comunidades, tomadores de decisión y académicos. También se evalúa su sostenibilidad a largo plazo, pensando en que otras organizaciones puedan hacerse cargo de su mantención.

Desafíos y dificultades

LANDATA enfrenta importantes limitaciones que tensionan la continuidad y escala de sus iniciativas:

- **Limitada institucionalidad:** Al no contar con personalidad jurídica, resulta difícil postular a fondos formales.

“No somos fundación, no somos universidad, no tenemos RUT”, señalan. Se analiza transferir la posta a otras instituciones en el futuro.

- **Desconfianza en el financiamiento privado:** Aunque han conversado con empresas, como Codelco, han decidido no aceptar financiamiento directo para no comprometer la legitimidad del proyecto.
- **Tensiones internas entre comunidades:** La articulación entre pueblos cercanos al río Loa requiere cuidadosa gestión, pues existen diferencias que impiden talleres conjuntos o representaciones unificadas. La **cohesión social** es una condición delicada para el monitoreo colaborativo.
- **Carga de trabajo para comunidades:** La participación comunitaria se ve limitada por la falta de incentivos económicos y las múltiples demandas institucionales que ya enfrentan los actores locales.
- **Escalabilidad y sostenibilidad:** Las iniciativas actuales funcionan como pilotos. Mantener una plataforma de datos, por ejemplo, requiere tiempo, personal y financiamiento sostenido.
- **Falta de regulación sobre la ciencia en el desierto:** Actualmente no existe normativa que regule la recolección de muestras o el registro de investigaciones en el territorio. Esta situación genera vacíos que LANDATA busca abordar mediante propuestas éticas y colaborativas.

Aprendizajes destacados para otras iniciativas

- El trabajo con plataformas digitales debe considerar desde su diseño la sostenibilidad y gobernanza futura.
- La confianza es clave: tanto con comunidades como con instituciones. Evitar conflictos de interés fortalece la legitimidad de los datos.
- La ciencia participativa requiere formación y diálogo, no sólo instrumentos.
- La participación de actores no científicos en la construcción del conocimiento.
- Los imaginarios sociales deben ser parte del diagnóstico: cómo se percibe y actúa sobre el territorio influye en su conservación.
- La articulación entre ciencia, territorio y política pública desde una mirada crítica y situada.

Las tres experiencias expuestas ponen en evidencia la creciente relevancia de los modelos de monitoreo y conservación con base territorial y enfoque comunitario. Aunque presentan contextos y grados de formalización institucional diversos, comparten un horizonte común: democratizar el acceso al conocimiento ambiental, fortalecer la apropiación social de los ecosistemas y proyectar la conservación más allá de la institucionalidad estatal tradicional.

En suma, la revisión comparada aporta una base para la reflexión estratégica en torno al futuro del PMAH-PEE y permite esbozar principios orientadores para su posible reformulación, expansión o integración a una política pública de conservación comunitaria a escala regional o nacional.

Hacia una propuesta formativa para monitores ambientales de humedales

A partir de la experiencia del PMAH-PEE y las otras iniciativas consultadas, se observa que un curso de capacitación de monitores debe abordar tanto conocimientos científicos y normativos como entregar herramientas técnicas e incorporar el desarrollo de habilidades comunicativas que le permitan al monitor desempeñarse en su *relación con el humedal* en tanto ecosistema a proteger, la *comunidad* que interactúa con el humedal, como con la *institucionalidad*, actores que entre ellos tienen relaciones independientes del Programa de Monitores Ambientales, en las cuales puede incidir a través de sus acciones.

De esta forma, se puede establecer que un curso de capacitación de monitores ambientales de humedales podría abarcar las siguientes temáticas: *Introducción al Programa de Monitores Ambientales de humedales; Ecología de humedales y biodiversidad; Marco regulatorio y políticas públicas vinculadas a los humedales; Educación ambiental y Turismo en humedales; Herramientas para el trabajo en terreno y Monitoreo ambiental y generación de datos.*

Estos ejes temáticos y sus contenidos deberían ser adaptados al contexto local y a la instancia donde se entregarán, promoviendo el *intercambio de saberes* entre los participantes. El curso deberá contar con un fuerte componente de aprendizaje en terreno, combinando módulos teóricos con actividades prácticas en el humedal. A continuación (Tabla 1), se presenta cada eje, con su objetivo y contenidos propuestos.

Figura 4. Relaciones del rol de los Monitores Ambientales de Humedales.
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Ejes temáticos, objetivos y contenidos del curso de capacitación PMAH-PEE.

Eje	Objetivo	Contenidos propuestos
<p><i>Introducción al Programa</i></p>	<p>Comprender el rol del monitor ambiental, sus vínculos con la comunidad y el Estado, y los objetivos del programa para la protección y gestión de los humedales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Origen, propósitos y principios del Programa de Monitores Ambientales. • Rol del monitor ambiental: perfil, funciones, límites y responsabilidades. • Enfoque territorial y trabajo con comunidades. • Principios de participación ciudadana en la gestión ambiental. • Experiencias previas y aprendizajes de otros programas similares (PMAH-PEE, iniciativas locales).
<p><i>Ecología de humedales y biodiversidad</i></p>	<p>Conocer los tipos de humedales, su funcionamiento ecológico y biodiversidad, valorando su importancia para el equilibrio ambiental y el bienestar humano.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Introducción a los humedales: tipos, características ecológicas y clasificación. • Biodiversidad en humedales: flora, fauna y su interacción. • Servicios ecosistémicos clave y su relevancia para el bienestar humano. • Hidrología básica, calidad del agua y ciclos naturales. • Identificación de especies nativas, endémicas e invasoras. Estado de conservación. • Tipologías de amenazas, presiones e impactos sobre los humedales. • Cambio climático y sus impactos en los humedales. • Introducción a la restauración ecológica y socioambiental.
<p><i>Marco regulatorio y políticas públicas</i></p>	<p>Identificar normativas y políticas públicas que protegen los humedales para ejercer un rol informado en la defensa y gestión participativa del territorio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Marco normativo nacional y local. • Políticas públicas e instrumentos de planificación y ordenamiento territorial. • Rol de los organismos públicos: competencias y articulación interinstitucional. • Rutas institucionales de denuncia y seguimiento. • Mecanismos de participación ciudadana y gobernanza ambiental local. • Aplicabilidad, límites y oportunidades de la legislación vigente.

Eje	Objetivo	Contenidos propuestos
<p><i>Herramientas para el trabajo en terreno</i></p>	<p>Adquirir herramientas básicas para el trabajo seguro y autónomo en humedales, incluyendo registro, mapeo y observación participativa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Primeros auxilios básicos y gestión de emergencias. • Prevención de riesgos y autocuidado en zonas de difícil acceso. • Protocolos frente a emergencias ambientales (derrame de contaminantes, incendios, etc.). • Primeros respondedores, manejo y traslado de fauna. • Manejo de conflictos con terceros (usuarios del territorio, visitantes, etc.). • Ética del trabajo en terreno y cuidado de las personas y el entorno. • Herramientas psicosociales (ej., abordar ecoansiedad, frustración).
<p><i>Educación ambiental y Turismo de intereses especiales</i></p>	<p>Desarrollar capacidades para promover el cuidado del humedal mediante acciones educativas y turísticas sustentables con enfoque comunitario.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño y planificación de actividades de educación ambiental. • Técnicas de mediación y guía ambiental en terreno. • Manejo de grupos diversos (niñez, adultos, visitantes). • Dinámicas participativas y metodologías lúdicas. • Estrategias de comunicación efectiva, accesible e inclusiva. • Recursos educativos y de interpretación ambiental. • Introducción al turismo de naturaleza, de intereses especiales y buenas prácticas. • Arte y creatividad como herramientas de educación y conexión emocional con los humedales. • Estrategias de marketing social con enfoque comunitario. • Taller de liderazgo participativo y comunitario.
<p><i>Monitoreo ambiental y generación de datos</i></p>	<p>Aplicar métodos simples de monitoreo para registrar datos útiles en la conservación de humedales y en la toma de decisiones locales, promoviendo el uso de la ciencia ciudadana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoreo de especies y amenazas: métodos básicos y registro en terreno. • Censos de avifauna y monitoreos participativos (ej., MSP, CNAA). • Uso de herramientas tecnológicas básicas (GPS, Brújula, binoculares). • Aplicaciones móviles (SMART, LocusMap) y plataformas de ciencia ciudadana (eBird, iNaturalist). • Registro audiovisual: fotografía, video y audio para documentación. • Estructura de fichas de observación y sistematización de datos. • Procesamiento básico de datos y elaboración de informes. • Nociones de cartografía participativa y mapeo comunitario. • Ética en el uso de la información y propiedad de los datos generados.

El diseño de este curso busca entregar herramientas pertinentes, contextualizadas y prácticas que fortalezcan el rol de los monitores ambientales como actores clave en la protección, educación y gestión participativa de los humedales. Su enfoque integral, que combina contenidos científicos, normativos, comunicativos y técnicos, responde a los desafíos actuales de conservación y al valor que estos ecosistemas tienen para las comunidades. La implementación de esta propuesta formativa debe considerar procesos de co-construcción con los territorios, adaptando sus contenidos y metodologías a las realidades locales y promoviendo una formación continua, inclusiva y con certificación reconocida. De este modo, se espera contribuir no solo al fortalecimiento de capacidades individuales, sino también a la consolidación de redes comunitarias comprometidas con la sustentabilidad de los humedales.

Oportunidades para el PMAH-PEE en el marco regulatorio actual

Primeramente, se cree necesario destacar que la labor de monitoreo de ecosistemas de humedales en la Región de Coquimbo presenta particularidades que hacen especialmente complicadas las actividades en terreno, en tanto la mayoría de su superficie corresponde a propiedades privadas. Así, a nivel nacional, la Región de Coquimbo corresponde a la región con menos superficie de territorio fiscal, con sólo un 1%¹, es decir prácticamente toda la región corresponde a propiedad privada. Además, de acuerdo con el último Informe del estado del Medio Ambiente (MMA, 2024)² es la región con menos superficie de áreas protegidas en el SNASPE, con sólo 0,4% de su superficie formalmente protegida³.

En tanto, la declaratoria de humedales urbanos (HU) por parte del MMA (Ley N°21.202) es otro instrumento de gestión de biodiversidad escasamente utilizado en nuestra región. De un total de 137 HU declarados a nivel nacional, sólo existe uno ubicado en la Región de Coquimbo, el HU Pichidangui en la comuna de Los Vilos, de 5.9 hectáreas (Resolución MMA N° 6.526 de 21 de noviembre de 2024).

En atención a estas características, se considera crítico el fortalecimiento de la gestión del monitoreo respecto a sus ecosistemas, tanto para poder fomentar la creación de nuevas áreas protegidas, como para incorporar información al proceso de homologación de áreas protegidas que deberá llevar a cabo el SBAP (art. 5° transitorio de la Ley N°21.600).

La Ley N°21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) fue publicada el 6 de septiembre de 2023. De acuerdo con lo establecido en el DFL N°2/2025 MMA⁴, el SBAP iniciará sus funciones a nivel nacional el 1 de febrero del año 2026.

Consideramos que la incorporación de este nuevo servicio público añade herramientas a nuestro ordenamiento jurídico ambiental que permitirían dar robustez al programa de monitoreo de humedales y superar algunas de las

falencias identificadas en el presente documento.

Así, la Ley N°21.600 (en sus artículos 24 y 25) establece que el SBAP elaborará y administrará un **Sistema de información y monitoreo de la biodiversidad**. Respecto al sistema de información se dice “que almacenará y manejará datos de observación sobre ecosistemas y especies; información georreferenciada sobre su entorno abiótico, acuático y terrestre; imágenes espaciales; servicios ecosistémicos; áreas protegidas, ecosistemas amenazados, áreas degradadas, sitios prioritarios; y toda otra información relevante para la gestión de la conservación de la biodiversidad.

Este sistema contendrá los inventarios de ecosistemas terrestres, marinos, acuáticos continentales, **incluidos los humedales** y glaciares; de especies y su variabilidad genética. Dichos inventarios serán elaborados por el Servicio, el que deberá considerar la información que le proporcionen los servicios públicos con competencia en manejo de recursos naturales”.

Respecto al monitoreo de la biodiversidad, la ley señala que el SBAP “definirá e implementará uno o más programas de monitoreo de los ecosistemas terrestres y acuáticos, marinos y continentales, así como de las especies y su variabilidad genética.

El monitoreo tendrá por objeto generar información sistemática sobre la biodiversidad en sus distintos niveles, su estado, servicios ecosistémicos, entre otros, a escalas nacional, regional y local. Para tal efecto, el Servicio procurará que, a través del monitoreo, se genere información para el Sistema de Información de la Biodiversidad.

El monitoreo se hará en consistencia con el conocimiento científico, lo que deberá considerar el conocimiento tradicional de comunidades indígenas y locales, y en base a los protocolos que elaborará el Servicio.

¹ MBN, Ord. Gabs. N°000308/2025, de 1 de abril de 2025.

² <https://iema.mma.gob.cl/>

³ Si se compara con las regiones del extremo del sur del país, la región de Magallanes y de la Antártica Chilena (cuya superficie fiscal alcanza el 66%) posee un 82,3% de su territorio protegido, y la región de Aysén (con una superficie fiscal 81%) un 42,3% de protección.

⁴ <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1208690>

El monitoreo podrá ser realizado directamente por el Servicio, o bien encomendarse por éste a otros órganos de la Administración del Estado. El Servicio podrá, asimismo, celebrar convenios con instituciones académicas o científicas calificadas para la realización de monitoreos, así como incluir datos que aporten terceros, los que serán validados de acuerdo a protocolos que dicte el mismo Servicio”.

Por tanto, el SBAP podrá celebrar convenios con instituciones académicas o científicas para realizar monitoreo, lo que podría ser una oportunidad para el desarrollo futuro de esta iniciativa.

Se releva que el SBAP administrará el **Fondo Nacional de Biodiversidad** (art.46 y siguientes de la Ley N°21.600), el cual está destinado al financiamiento de proyectos de gestión de la biodiversidad, entre los que se encuentra incluido expresamente el monitoreo de biodiversidad. Los beneficiarios pueden ser personas naturales o personas

jurídicas sin fines de lucro, por lo que podría financiar iniciativas como el presente proyecto.

A nuestro entender, tanto el Sistema de información y monitoreo de biodiversidad, como el Fondo Nacional de Biodiversidad corresponden a instrumentos de gestión autoejecutables por el SBAP, en tanto la ley no señala que requiere de la elaboración de un reglamento que le de operatividad.

Por último, destacamos que la Ley N°21.600 incorpora un marco normativo para la creación de áreas protegidas privadas, las cuales formarán parte del SNASPE (art. 97 y siguientes). Hasta antes de esta ley, no existían mecanismos jurídicos para la creación de áreas protegidas privadas por parte de particulares. Se previene que, respecto a este último instrumento, es necesario que el MMA dicte un reglamento que lo operativice.

Acciones necesarias y recomendaciones para el fortalecimiento del PMAH-PEE

A partir de los desafíos, oportunidades y deseos de las personas entrevistadas y quienes han sido monitores, se plantean las siguientes acciones y recomendaciones para el fortalecimiento del PMAH-PEE.

A nivel interno del programa

Planificación

Desarrollar una planificación a corto, mediano y largo plazo para las actividades del programa en los humedales. Incorporar **objetivos**, **acciones de monitoreo**⁵, **capacitación**, de **difusión** y de **vinculación** con organizaciones sociales y autoridades. Establecer necesidades de personal y de materiales, con el objeto de conocer los requerimientos logísticos y económicos del programa y que sirva de base para conversaciones y negociaciones con diferentes entidades.

Programa de capacitación

Construir la malla de contenidos del programa de capacitación para monitores ambientales de humedales, identificando cantidad de tiempo, facilitadores y recursos necesarios. Se recomienda establecer mecanismos de certificación formal de competencias, por medio de instituciones acreditadas como SENCE, OTEC o universidades regionales.

Rol coordinador

Acordar entre las entidades involucradas en el Programa de Monitores cuál asumirá, de manera provisoria, la función de **coordinadora del programa**, más allá de que sea la entidad ejecutora o no, con el objeto de promover el programa, y coordinar y gestionar, junto a otras institucio-

nes, su financiamiento y continuidad. Se entiende que el Programa de Monitores no le pertenece a CONAF, sino que es la entidad que hoy lo aloja y lo hace posible. Sin embargo, como se ha planteado en las entrevistas analizadas, el programa podría pasar a otras instituciones y otras formas de financiamiento, por lo que trasciende su vínculo con CONAF mismo. Por ello se incluye como actor clave dentro del mapa de actores clave (Ver Figura 5). En ese sentido, es necesario establecer compromisos claros, con el objeto de que la motivación por promover el programa no se diluya entre las otras obligaciones de cada entidad. Por lo mismo, la organización que se comprometa a cumplir dicho rol requeriría destinar horas de al menos un profesional para dicha labor.

Evaluación permanente del Programa de Monitores Ambientales

Se propone evaluar anualmente el PMAH-PEE, en un **esquema de monitoreo adaptativo**, con el objetivo de **identificar el impacto y efectividad del Programa en sus múltiples dimensiones** (sensibilización, amenazas, biodiversidad, otros), así como la dinámica y variabilidad del contexto socio-ecológico de cada humedal, y **ajustar el plan de trabajo**, las estrategias y acciones futuras en base al aprendizaje obtenido.

Acciones a nivel externo

Promover el programa entre instituciones clave

Realizar reuniones informativas con las autoridades e instituciones clave, como Gobierno Regional y SUBDERE, para dar a conocer la importancia del programa, sus beneficios, planificación y costos. Contar con indicadores que respalden su gestión, a partir de la información levantada y de las acciones llevadas a cabo en estos primeros años de funcionamiento. Avanzar desde un enfoque temporal, centrado en el empleo de emergencia, hacia un instrumento permanente de política pública para la conservación socio-ecológica.

⁵ Es importante considerar que para elaborar un plan de acciones de monitoreo se hace necesario definir propósitos, variables a ser monitoreadas, metodología de registro y análisis. (Zamorano et al, 2016: 17)

En este marco, se invita a explorar las siguientes opciones:

- Evaluar las oportunidades que genera la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
- Explorar la participación del Ministerio del Medio Ambiente, asumiendo la titularidad y financiamiento del Programa, vinculado a estrategias nacionales de protección de humedales.
- Incentivar el rol protagónico de los municipios en la aplicación de la Ley N° 21.202, mediante la declaratoria de humedales urbanos, el fortalecimiento de la implementación de ordenanzas municipales, la elaboración de planes de gestión integral de humedales y planes de restauración, y la creación de comités comunales u otros sistemas de gobernanza efectiva, o a través de la creación de Reservas Naturales Municipales. Esto incluye la asignación de presupuesto para la formación de monitores con competencia en fiscalización ambiental (ej., Municipalidad de Coquimbo), o bajo el modelo de guardaparque enfocado en orientar al visitante sobre buenas prácticas y realizar monitoreo de biodiversidad y amenazas (ej., Municipalidad de Cartagena).
- Incorporar criterios ambientales en los instrumentos de planificación territorial, como los planes reguladores comunales, o la zonificación de la zona costera.
- Explorar otros modelos de administración y gestión mediante convenios de comodato entre Municipalidades y fundaciones, como el caso del Parque Humedal Río Maipo, gestionado por la Fundación Cosmos en alianza con la Municipalidad de Santo Domingo.
- Aprovechar oportunidades de proyectos como el Parque Humedal El Culebrón, a cargo de SERVIU, que contempla la contratación de personal para el desarrollo de actividades y visitas en el humedal.
- Articular el programa con los departamentos afines de los municipios de Coquimbo y La Serena. Establecer una articulación del programa con departamentos afines como Turismo, Patrimonio y Medio Ambiente de los municipios de Coquimbo y La Serena, así como también con el área de educación y los futuros SLEPS.
- Participar de mesas y comités que se encuentren traba-

jando en torno a los humedales objetivo y temáticas afines.

Esta participación debe ser como programa, a partir de esta figura coordinadora provisoria, con el objeto de incorporar el programa como parte de las acciones de los planes de gestión de los humedales, los comités regional y comunales de humedales o del PACCC y PARCC. Asimismo, se puede realizar sinergia con otros mecanismos de gobernanza local como la Mesa de Gobernanza Ambiental vinculada al Sistema de Certificación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, que actualmente está vigente en la Municipalidad de Coquimbo, o los Comités Ambientales Comunales. Por otro lado, es necesario articularse con instituciones y/o mesas de trabajo que aborden integralmente las problemáticas asociadas a las condiciones de vulnerabilidad social y las actividades ilícitas que se desarrollan en estos ecosistemas, temáticas que se alejan de las competencias de las instituciones que impulsan el Programa de Monitores Ambientales, con el objetivo de fomentar el bienestar de las personas y del ecosistema, así como resguardar la seguridad de los monitores.

Vinculación con otros programas, ONGs y áreas de conservación

Realizar actividades que generen espacios de encuentro e intercambio con otras iniciativas de monitores, tanto públicas, académicas como de la sociedad civil, invitando a estas actividades a actores clave (de los 3 niveles, ver Figura 5), para promover su interés y compromiso con la iniciativa.

Alianzas público-privadas para la corresponsabilidad ambiental

Identificar oportunidades para articular alianzas con el sector privado como actor colaborador bajo el principio de corresponsabilidad ambiental. De esta forma, incorporar al sector privado en los procesos de planificación y gestión de humedales, considerando la amplia variedad de actores que confluyen en estos ecosistemas, desde propietarios, a quienes desarrollan actividades económicas vinculadas al turismo, la extracción de alga, la ganadería, entre otros actores con presencia territorial relevante.

Mapa de actores

Después de haber realizado la primera identificación de los actores involucrados en el PMAH-PEE, se consultó a los/as informantes sobre qué otros actores consideran necesarios para incluir en el programa o que puedan brindar algún aporte al mismo. Para definir a los actores, se dividió en dos cuadrantes según el nivel de vinculación con el PMAH-PEE. Por otra parte, se organizaron de acuerdo a su nivel de influencia externa en stakeholders primarios, secundarios y terciarios (Clarkson, 1995).

- **Stakeholders primarios** (Alta influencia/Poder): Actores con capacidad directa para tomar decisiones, asignar recursos o bloquear iniciativas. Son aquellos cuya participación es crucial para el éxito del proyecto, debido a su nivel de influencia y capacidad de movilizar activos.

- **Stakeholders secundarios** (Influencia media): Actores que tienen influencia a través de apoyo, presión o negociación. Pueden movilizar personas, recursos o narrativas para buscar incidir en los stakeholders primarios.
- **Stakeholders terciarios** (Influencia baja): Actores de base, cuyo nivel de influencia está marcado por su nivel de organización y articulación para ejercer presión sobre los stakeholders secundarios y primarios. Su poder es difuso o limitado, por lo que suele requerir el trabajo en conjunto con otros actores del mismo nivel y/o con actores de los siguientes niveles.

Esta clasificación es principalmente **operativa** en tanto permite identificar actores que se pueden abordar para **movilizar recursos, decisiones y acciones** para el beneficio del desarrollo del programa, y qué se puede esperar de ellos considerando su nivel de influencia. No se refiere, por otro lado, a la participación en la toma de decisiones internas del programa.

Figura 5. Mapa de stakeholders y su relación con el PMAH-PEE. Fuente: Elaboración Propia.

Comentarios finales

El Programa de Monitores Ambientales de Humedales representa una experiencia pionera en la articulación entre empleo de emergencia, educación ambiental y conservación activa en humedales urbanos. Su implementación en la provincia del Elqui ha permitido demostrar que es posible combinar una estrategia de inserción laboral con el fortalecimiento del tejido social, el conocimiento territorial y la protección de ecosistemas frágiles.

La evaluación cualitativa recogida en este informe evidencia el valor del programa en múltiples dimensiones: desde su impacto positivo en los propios monitores y sus trayectorias personales, hasta los beneficios tangibles en la percepción comunitaria, el fortalecimiento de capacidades locales, la recolección de datos y la respuesta institucional frente a amenazas. Sin embargo, también pone de relieve los límites estructurales del modelo actual —particularmente su dependencia del Programa de Emergencia de Empleo—, los cuales afectan la sostenibilidad, estabilidad y proyección de la iniciativa.

Los desafíos identificados apuntan a la necesidad urgente de dotar al programa de una figura coordinadora, una estrategia de financiamiento permanente, mejores condiciones laborales, y un plan de capacitación integral que responda a las realidades del trabajo en terreno. A su vez, se plantea como clave la consolidación de alianzas interinstitucionales que permitan una gobernanza efecti-

va del programa, articulando esfuerzos de municipios, organismos públicos, academia, organizaciones sociales y sector privado.

Dado que los humedales se encuentran integrados a la vida de las comunidades aledañas - que los habitan, transitan y usan- el programa ha debido enfrentarse a dificultades que emergen de las formas de vinculación con éstos por parte de distintos grupos sociales. Estos usos de los humedales muchas veces son contrarios a su conservación y requieren de un trabajo de largo aliento en educación y sensibilización ambiental que permita transformar cultu-

ralmente el lugar que los humedales ocupan en las zonas urbanas. Sin embargo, también hay usos que requieren acciones institucionales para enfrentar las situaciones de vulnerabilidad social e ilícitos que toman los humedales como espacios al margen de la ciudad y refugio, y los transforman en lugares en disputa. En este sentido, proteger los humedales no solo implica conservar un ecosistema, sino también disputar políticamente su sentido, su uso y su pertenencia en el marco de una gobernanza socioecológica más justa e inclusiva.

El contexto normativo y político actual —con nuevos instrumentos como la Ley de Humedales Urbanos, la Ley de Cambio Climático y la creación del SBAP— abre oportunidades para institucionalizar y escalar esta experiencia. El PMAH-PEE podría convertirse en un modelo replicable a nivel nacional, siempre que se reconozca su rol estratégico en la conservación de ecosistemas urbanos y se le dote de los recursos, marcos normativos y respaldo político necesarios.

En tiempos de crisis socioambiental, donde la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la contaminación, junto con la desconexión con los territorios son amenazas

crecientes, el trabajo cotidiano y comprometido de los monitores ambientales se vuelve no solo relevante, sino imprescindible. Su presencia en los humedales ha marcado un antes y un después, con disminución de algunas amenazas en sus dos años de implementación. Fortalecer y proyectar este programa no es solo una tarea técnica o presupuestaria, sino también una decisión política y ética respecto al modelo de relación que queremos construir entre sociedad y naturaleza.

Aprendizajes destacados del PMAH-PEE

- ***La presencia permanente marca una diferencia***

La presencia continua de monitores en los humedales, de lunes a viernes, ha permitido una vigilancia constante del ecosistema, la identificación oportuna de amenazas y una mayor efectividad en acciones de conservación. Este despliegue territorial diario ha sido clave para fortalecer el vínculo entre conservación y comunidad.

- ***Visibilización y valoración social del rol de cuidado ambiental***

La figura del monitor ha sido reconocida por las comunidades locales como un actor legítimo y necesario para el cuidado del territorio, visibilizando el rol del Estado en la protección ambiental y respondiendo a una demanda ciudadana concreta.

- ***Aportes a la gobernanza ambiental local***

El programa ha contribuido a articular esfuerzos entre comunidades, instituciones públicas y organizaciones, fortaleciendo formas de gobernanza ambiental descentralizada y con mayor base territorial.

- ***Generación de información ambiental valiosa***

Los monitores han producido registros sistemáticos sobre biodiversidad, amenazas y uso público, que han sido utilizados por actores institucionales (como CONAF) para fortalecer la gestión, la fiscalización y los planes de manejo de los humedales.

- ***Impactos positivos percibidos en la biodiversidad***

Se ha observado un posible aumento en el éxito reproductivo de especies como el pilpilén común, asociado a la reducción de amenazas antropogénicas

y el efecto disuasivo de la presencia de monitores.

- ***Transformación personal y vocacional de los monitores***

La experiencia ha promovido el desarrollo de habilidades técnicas, sociales y emocionales, así como nuevas trayectorias educativas y laborales para personas en situación de desempleo, operando como un espacio de formación en ciudadanía socioambiental.

- ***Rol educativo clave en la comunidad***

Los monitores se han convertido en educadores ambientales en terreno, guiando visitas, entregando información a visitantes y promoviendo el conocimiento sobre los humedales como ecosistemas clave para la vida urbana y la biodiversidad.

- ***El programa actúa como puente entre saberes y actores***

Ha logrado articular el conocimiento técnico-científico con saberes locales y experiencias comunitarias, conectando instituciones, vecinos, estudiantes y organizaciones en torno al cuidado del territorio.

- ***Necesidad de claridad y límites en el rol del monitor***

La indefinición de funciones y atribuciones ha generado tensiones en terreno, especialmente frente a situaciones de conflicto con usuarios del humedal. Se requiere mayor precisión respecto al marco de acción y el tipo de intervención esperada de los monitores, lo cual se ha estado abordando en la actualización del plan de trabajo de los monitores, en un esquema de manejo adaptativo.

- ***El formato actual limita el potencial del programa***

El Programa de Emergencia de Empleo (PEE), donde actualmente se inserta el PMAH, no entrega las condiciones adecuadas para su desarrollo a largo plazo. Se hace necesario repensar su institucionalidad y asegurar financiamiento estable, condiciones laborales dignas y continuidad en el tiempo.

- ***El programa se inserta en procesos sociales e institucionales de transformación a largo plazo***

El PMAH se desarrolla en un contexto de cambios estructurales, como la implementación de la Ley de Humedales Urbanos, la instalación del SBAP y la creciente crisis socioambiental en las ciudades. Estos

procesos exigen que el programa no solo se adapte, sino que incida activamente desde su lugar, navegando con inteligencia institucional y sentido político para consolidar una nueva relación entre sociedad y naturaleza.

Acrónimos

ANID: Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo
CEAZA: Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas
CNAA: Censo Neotropical de Aves Acuáticas
CONAF: Corporación Nacional Forestal
DGA: Dirección General de Aguas
FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
FNDR: Fondo Nacional de Desarrollo Regional
FRIL: Fondo Regional de Iniciativa Local
GORE: Gobierno Regional
HU: Humedal urbano
IPPUCN: Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte
LANDATA: Laboratorio Natural Desierto de Atacama
MCTCI: Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación
MINVU: Ministerio de Vivienda y Urbanismo
MMA: Ministerio del Medio Ambiente
MSP: Migratory Shorebird Project
OTEC: Organismo Técnico de Capacitación
PACCC: Plan de Acción Comunal de Cambio Climático
PARCC: Plan de Acción Regional de Cambio Climático
PMAH: Programa de Monitores Ambientales de Humedales

PEE: Programa de Emergencia de Empleo
PUC: Pontificia Universidad Católica
RENAMU: Reserva Natural Municipal
RHRAP: Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (WHSRN, sus siglas en inglés)
ROC: Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile
SAG: Servicio Agrícola y Ganadero
SBAP: Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas
SEA: Servicio de Evaluación Ambiental
SEIA: Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
SENCE: Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
SEREMI: Secretaría Regional Ministerial
SERNAPESCA: Servicio Nacional de Pesca
SERVIU: Servicio de Urbanización y Vivienda
SLEP: Servicio Local de Educación Pública
SMA: Superintendencia de Medio Ambiente
SNASPE: Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado
SUBDERE: Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
SUBPESCA: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

Referencias bibliográficas

Andréu-Abela, J. (2002). Las Técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión actualizada. Fundación Centro de Estudios Andaluces.

CEAZA. (2024). Guion turístico de la red de humedales costeros de la Región de Coquimbo. https://www.difuciencia.cl/guion_humedales_coquimbo.pdf

Clarkson, M. (1995). A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate and social performance. *Academy of Management Review*, 20(1), 92. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/stakeholder-framework-analyzing-evaluating/docview/210968490/se-2>

Durston, J., & Miranda, F. (2002). Experiencias y metodología de la investigación participativa. *Políticas sociales*, 58. CEPAL, Santiago de Chile. <https://digitallibrary.un.org/record/465223?ln=es&v=pdf>

Fundación Cosmos. (2024). Resumen ejecutivo. Programa anfitriones ambientales del humedal Río Maipo Periodo 2019-2024.

Fundación Cosmos. (2025). Santuario Humedal Río Maipo. Recuperado el 28 de julio de 2025, de <https://humedalriomaipo.cl>

GEF Humedales Costeros. (2024). Programa de Monitores Ambientales de Humedales. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=1yOO9ALGXKE>

Ley N° 21.202. Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Publicada en el Diario Oficial el 23 de enero de 2020. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1141461>

Mateluna Cuadra, J. (2025, mayo 5). Detectan por primera vez en Coquimbo a especie en peligro en el Humedal Río Elqui. *Cooperativa Ciencia*. <https://www.cooperativaciencia.cl/medio-ambiente/2025/05/05/detectan-por-primera-vez-en-coquimbo-a-especie-en-peligro-en-el-humedal-rio-elqui/>

Ministerio del Medio Ambiente (2022). Resolución Exenta N°833/2022 del Ministerio del Medio Ambiente que declara el Humedal Urbano Río Elqui, Altovalsol a

Desembocadura, disponible en <https://bcn.cl/353pr>

Ministerio del Medio Ambiente (s.f.). Santuario de la Naturaleza "Humedal Río Maipo". En Sistema de Información y Monitoreo de Biodiversidad de Chile (SIMBIO). Recuperado el 28 de julio de 2025, de <https://simbio.mma.gob.cl/CbaAP/Details/2034#normativas>

Ministerio del Medio Ambiente (2024). Procesos Municipales Región de Coquimbo. Disponible en: <https://humedaleschile.mma.gob.cl/procesos-municipales-region-de-coquimbo/>

Ministerio del Medio Ambiente (2025). Sistema de información y monitoreo de biodiversidad. <https://simbio.mma.gob.cl/>

MMA - ONU Medio Ambiente. (2024). Amenazas presentes en el humedal de la desembocadura del río Elqui, detectadas por el Programa de Monitores Ambientales de Humedales. Programa Emergencia de Empleo, Corporación Nacional Forestal. La Serena. <https://gefhumedales.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2025/04/InformeAmenazasEne-Sept2023-MonitoresAmb-1.pdf>

Sánchez Huerta, D. (2020). Análisis FODA o DAFO: el mejor y más completo estudio con 9 ejemplos prácticos: (ed.). Bubok Publishing S.L <https://elibro-net.sabidi.urv.cat/es/lc/urv/titulos/189293>

Solís, K. (2021). Planes de acción programa de monitoreo ambiental y ciudadano. <https://gefhumedales.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2022/11/PLANES-DE-ACCION-POR-PILOTO.pdf>

Suazo-Silva M.J. (2022). Informe de monitoreo primer semestre 2022. Proyecto GEF Humedales Costeros, ONU Medio Ambiente. Ministerio del Medio Ambiente. https://gefhumedales.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2022/11/Informe_Monitoreo_final.pdf

Tribunal Ambiental (2025). Sentencia Humedal urbano río Elqui. <https://www.1ta.cl/sentencias-humedal-urbano-rio-elqui/>

Valladares, M., Núñez Farias, P., Vega Schweizer, C., Meléndez, M., Cuevas, P., Cabrera, M., Carvajal, D. & Vidal, M.E. (2026). Programa de Monitores Ambientales de Humedales de CONAF. Oportunidad para la protección de humedales de la Región de Coquimbo (Policy brief). Nodo Laboratorio Natural Océano Centro Norte, Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17640800>

Zamorano C, De la Maza, M., López, M. (editores). (2016). Manual para el establecimiento de programas de monitoreo en humedales insertos en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado de Chile. Santiago. <http://biblioteca.digital.gob.cl/handle/123456789/3378>